

INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**ESTUDIO HISTÓRICO DEL DESARROLLO DE LA
INSPECCIÓN ESCOLAR Y EL TRABAJO
METODOLÓGICO EN LA EDUCACIÓN CUBANA DESDE
1763 HASTA EL 2015**

**Tesis presentada en opción al Grado Científico de
Doctor en Ciencias Pedagógicas**

Autora: MSc. Carmen Stuart Gómez

La Habana, Cuba. 2020

INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**ESTUDIO HISTÓRICO DEL DESARROLLO DE LA
INSPECCIÓN ESCOLAR Y EL TRABAJO
METODOLÓGICO EN LA EDUCACIÓN CUBANA DESDE
1763 HASTA EL 2015**

**Tesis presentada en opción al Grado Científico de
Doctor en Ciencias Pedagógicas**

Autora: MSc. Carmen Stuart Gómez

Tutor: Dr. C. Justo Alberto Chávez Rodríguez

La Habana, Cuba. 2020

AGRADECIMIENTO

Agradezco en primer lugar a mi tutor el Dr. C. Justo Alberto Chávez Rodríguez por sus exigencias, por guiarme para poder ser una mejor profesional y haber confiado en mí.

A todos mis compañeros de trabajo.

A mis hermanos del doctorado.

Muchas gracias a todos.

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mi profe el Dr. C. Justo Alberto Chávez

Rodríguez, a todos los que me han acompañado y apoyado.

A mi mamá y mi papá que no están conmigo, estarían orgullosos

de mí. A mis hijos y esposo por el apoyo incondicional.

RESUMEN

La educación es un fenómeno cultural que ha acompañado al hombre desde que apareció sobre la tierra y la pedagogía es una teoría, un saber, que trata sobre la educación en determinadas condiciones, y su aparición fue posterior al fenómeno educativo.

Es bueno significar que la investigación que se realiza intenta favorecer la existencia de un estudio histórico crítico integrador entre la labor del Inspector y la que le corresponde al Metodólogo.

Para el desarrollo de esta investigación se ha realizado un estudio factico de diferentes investigaciones realizadas sobre la Historia de la Educación, defendiendo la concepción que esta es una ciencia autónoma e independiente dentro de las Ciencias de la Educación.

En este sentido, se trata de realizar no solo la gestión de la información, cuestión esta de gran importancia, pero, que por sí sola, no hace más que ofrecer noticias al investigador. Estas informaciones recogidas y clasificadas, es necesario, además, que encontrarles sus sentidos, reflexionar sobre ellas, para así lograr los conocimientos necesarios, a partir de ello, se puede comenzar a construir la ciencia, que en este caso es la Historia de la Educación, como una de las Ciencias de la Educación de carácter ilustrativo, como lo es también la Educación Comparada.

La tesis comprende una periodización de la historia de la inspección escolar y el trabajo metodológico desde la colonia (1763) hasta el (2015) en Cuba. Aplicando para ello la utilización de métodos teóricos y empíricos.

ÍNDICE

	Pág
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I EL INSPECTOR ESCOLAR COMO ANTECEDENTE DEL METODÓLOGO	11
1.1. Algunas consideraciones sobre la Investigación Histórica	11
1.2. Historia e Historia de la Educación	26
1.3. La inspección escolar en Cuba. Historia y Actualidad de 1763 hasta el 2015	40
1.4. República mediatizada de 1902 hasta 1958	51
1.5. La inspección escolar: Su desarrollo teórico-práctico en otros países: Las funciones	55
CAPÍTULO II: EL INSPECTOR Y EL METODÓLOGO EN LA REVOLUCIÓN DE 1959- 2015	59
2.1. La Inspección escolar entre 1959 y 2015: Sus subperíodos	59
2.2. El Metodólogo y su trabajo en la educación cubana	81
2.3. Acercamiento necesario a diferente agentes educativos	92
CONCLUSIONES	96
RECOMENDACIONES	99
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

La historia de la educación cubana cuenta con obras muy significativas, aunque son pocas, las que se han producido en diferentes momentos históricos.

En primer lugar, hay que considerar la ausencia de obras que integren las llamadas Ciencias de la Educación.

Como es sabido, hacia la década de años 70 se consideraba que existía una sola ciencia de la educación: la Pedagogía y que las otras, eran solo Ramas de esta. La influencia de la historiografía soviética nos llevaba a consolidar esta forma de pensar, aunque es cierto, que el nivel alcanzado por algunas de dichas ciencias comenzaba, solo, a expandirse.

Hoy por hoy, nos encontramos en un nuevo siglo, que ha recorrido casi 20 años, y es bien sabido que se considera, que las Ciencias de la Educación son autónomas e independientes, pero no constituyen mecánicamente un conjunto, sino que están unidas por el fenómeno cultural que es la educación, la que les da unidad a todos aquellos saberes que se ocupan de ella.

Se trata, entonces, de Ciencias de la Educación, como: la Filosofía de la educación, las llamadas ciencias que sostienen al sistema, como: la Sociología de la educación, la Psicología de la educación, la Biología de la educación y la Economía de la educación, que hoy se aprecian en su propio campo, por supuesto vinculadas a las ciencias madres., sin perder su autonomía. Por otro lado, existen las ciencias Ilustrativas de la educación, como la Historia de la Educación y la Educación Comparada, la ciencia Normativa, que es la

Pedagogía general , que se incluyen también las especializada, y, por último, las aplicativas, que incluyen: la Didáctica (general y especializada), la Dirección científica, que se ocupa la Organización escolar y otras, de gran relevancia, y, para muchos, es necesario incluir la Tecnología Educativa, aunque en este caso, resulta necesario, en nuestro medio, crear las condiciones teórico-metodologías para su aplicación por etapas al proceso de enseñanza aprendizaje.

Todas ellas forman las llamadas Ciencias de la Educación, como se ha dicho anteriormente.

Es necesario considerar, sin embargo, que faltan muchos aspectos, de esa historia de dichas ciencias, que no han sido estudiados o se han realizado muy superficialmente.

Este es el caso, entre otros, de la Inspección escolar y el Trabajo metodológico, que corresponden a la Dirección de la Educación, que es una de las ciencias aplicativas para la dirección del fenómeno educativo socialmente constituido.

Por supuesto, que existen obras que han enfrentado el estudio de la inspección escolar, como, por ejemplo, la tesis del Dr. Elfio Pérez, para obtener el grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, acerca de la Historia de la inspección escolar en Cuba, pero que llega hasta 1991 y no trata lo relativo al trabajo metodológico.

Existen, además, artículos en Revistas especializadas que recogen ese particular, pero solo abarcan determinados momentos históricos.

En la obra de Pedagogía escrita por especialistas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), y publicada, en la primera edición en 1982, se recogen los excelentes trabajos discutidos en los Seminarios Nacionales para

dirigentes, directores , inspectores y metodólogos de la educación – celebrados por más de 10 años consecutivos- con la finalidad de capacitar al personal dirigente de la educación para enfrentar el primer perfeccionamiento del sistema nacional de educación, en que se trató sobre la inspección escolar, y más recientemente, en las publicaciones que se refieren al trabajo del Metodólogo y sus relaciones con la escuela, y en otro arsenal bibliográfico que existe sobre este tema.

Hay que reconocer que en la importante obra de compilación, titulada: Dirección, Organización e Higiene Escolar, de los Drs.Cs. Alberto Valle Lima y Gilberto García Batista, publicada, por la Editorial Pueblo y Educación, La Habana. 2007, se incluye, en la primera parte, un amplio estudio sobre la dirección científica de la escuela, que incluye elementos importantes sobre las consideraciones, que en la actualidad se tienen, por los especialistas y por el Ministerio de Educación, sobre la inspección escolar, en primer lugar, y se precisa, también, lo relativo al trabajo metodológico y su organización en la actualidad. Esta es una obra de obligada consulta por la riqueza de los materiales que la conforman.

Se destaca el hecho en las situaciones problemáticas siguientes que:

No existen estudios desde una visión sistematizada y valorativa de la evolución de la Inspección y el Trabajo Metodológico desde su origen hasta la actualidad y, no se ha encontrado una adecuada y sistematizada investigación sobre el desarrollo histórico con enfoque integrador entre la Inspección y el Trabajo metodológico.

Por estas razones nos propusimos realizar esta investigación de corte histórico.

Por lo tanto, se precisa como contradicción fundamental a enfrentar la siguiente:

Por una parte, existe un insuficiente estudio histórico acerca de la Inspección escolar y el Trabajo metodológico, y por otra, se aprecia la necesidad de realizar dicho estudio, para comprender su desarrollo y poder resolver sus dificultades actuales.

El problema de investigación es el siguiente:

¿Cómo ha transcurrido el desarrollo histórico de la inspección escolar y el trabajo metodológico en la educación cubana?

El tema que se deriva de este problema de investigación es el siguiente: Estudio histórico crítico del desarrollo de la inspección escolar y el trabajo metodológico en la educación cubana.

El objeto de estudio, esto es, de qué trata la investigación, es: el estudio histórico de la inspección escolar y el trabajo metodológico.

El campo de acción, que se entiende como las coordenadas espacio-temporales en que el objeto se desenvuelve es: la historia de la inspección escolar y el trabajo metodológico desde la colonia de 1763 hasta el 2015 en Cuba.

Como objetivo general se propuso: Realizar una valoración crítica de la historia de la Inspección escolar y del Trabajo metodológico en la educación cubana desde la colonia de 1763 hasta el 2015.

Por el carácter histórico de esta investigación, se apoyará en los presupuestos teóricos del marxismo, y del método filosófico dialéctico-materialista, que resulta ser, también, reconocido como lógica y como teoría del conocimiento.

Entre los principios de la dialéctica a tener en cuenta están: la objetividad de los procesos y fenómenos que se estudian. En este caso, a pesar de que el hecho histórico aparece alejado en el tiempo, resulta que mantiene su objetividad por medio de las fuentes que se emplean para ello, y de la gestión que se haga de estos, como de la información y la del conocimiento, que propicia la formación de principios, y conceptos que resultan la base del conocimiento, aunque siempre, el hecho histórico pasa por la subjetividad del sujeto que lo estudia; la historicidad, en este caso, se aprecia como fundamental, el proceso de desarrollo histórico del fenómeno que se estudia, y en este caso, por tratarse de una investigación histórica, pues resulta el principio esencial a tener en cuenta; el enfoque en sistema – la relación del todo y las partes-, todo fenómeno o proceso que se estudie tiene que ser analizado en su unidad y diversidad; y la multilateralidad de los procesos y fenómenos.

Los fenómenos a estudiar y mucho más los históricos no son lineales ni fáciles de enfrentar, por su naturaleza, resultan ser complejos y multilaterales, de ahí que este principio hay que mantenerlo al analizar los hechos históricos que se estudien. Estos principios se aprecian en el desarrollo de la tesis.

Por tratarse de una investigación histórica se utiliza la guía temática para orientar la investigación, que es la siguiente:

1.- El inspector escolar en Cuba desde la colonia de 1763 hasta 1958

1.1. Colonia Sus subperíodos:

- Subperíodo de Iniciación de 1763 hasta 1858.
- Subperíodo de Centralización de 1858 hasta 1898.

- Subperíodo de la primera intervención Norteamericana de 1899 hasta 1902.

1.2. República. Mediatizada de 1902 hasta 1958. Sus subperíodos.

- Subperíodo de inercia de 1902 hasta 1909.
- Subperíodo de legislación escolar republicana de 1909 hasta 1922.
- Subperíodo de continuidad legislativa y decadencia de la función de 1922 hasta 1958.

2.- La inspección escolar y su desarrollo teórico en otros países a fines de la década de los 50: Sus funciones.

3.- El inspector y el metodólogo en la Revolución Socialista desde 1959 hasta el 2015.

3.1. El inspector escolar.

- Subperíodo de reorganización de la función de 1959 hasta 1964.
- Subperíodo de fluctuaciones y de silencio legislativo de 1964 hasta 1976.
- Subperíodo de adecuación y remodelación de 1976 hasta 1991.
- Subperíodo de búsqueda y ensayo de 1991 hasta el 2015.

3.2. El metodólogo y su trabajo en la educación actual.

4.- Breve entrevista: sus resultados.

Para enfrentar esta guía se utilizaron las tareas siguientes;

- 1.- Precisión del origen y desarrollo de la inspección escolar en la colonia.
- 2.- Determinación del desarrollo de la Inspección escolar durante la República Mediatizada desde 1902 hasta 1958.
- 3.- Valoración del alcance de la teoría de la Inspección escolar en el mundo a fines de la década de los 50: Precisión de sus funciones.

4.- Determinación del desarrollo, de la Inspección escolar en la Revolución Socialista.

5.- Valoración del Trabajo del metodólogo y sus relaciones con la escuela.

Los métodos empleados son de carácter teórico y empírico: el histórico-lógico, el análisis y la síntesis, el inductivo-deductivo y la generalización y la entrevista a especialistas.

En este caso, muy particular, se utiliza el Testimonio, como un método empírico, que como se sabe siempre está permeado por la subjetividad del entrevistado. Y también la entrevista grupal.

Un aspecto importante son las técnicas del fichado bibliográfico para lograr la información, que son principalmente, las obras y los documentos que existen sobre este particular.

Dichos documentos son sometidos a la crítica interna (heurística) y a la crítica externa (hermenéutica), para ser utilizado, no solo para describir el hecho, cuestión esta absolutamente necesaria en la historia, sino, y muy especialmente, para hacer valoraciones sobre los hechos o fenómenos estudiados.

Este particular es necesario reafirmarlo, porque existen especialistas que consideran que hablar de la Historia de la Educación como una ciencia de esta esfera del conocimiento es una falacia, cosa que no comparte esta investigadora. A inicios del siglo XXI los especialistas se pusieron de acuerdo para considerar a la Historia de la Educación como una ciencia autónoma e independiente, lo que no quita sus vínculos con la Historia general.

Otro aspecto de gran importancia es sobre la periodización para enfrentar el estudio histórico, en este caso se prefirió emplear, en parte, la propuesta por el

Dr. Elfio Pérez, por considerarse muy valiosa, pero que como novedad esta tesis incorpora las circunstancias históricas en que ocurrieron los diferentes momentos del desarrollo de la inspección, que no lo posee la obra aludida, y además, en ese caso no se incluye el trabajo metodológico.

Hay que tener en cuenta que la autora se apoyó, para la periodización de la etapa revolucionaria, a partir de 1959, en un estudio especializado del grupo de Pedagogía del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), que culminó en una Antología del pensamiento educacional cubano en ese momento histórico, y en el que la autora tomó parte. Esta obra se realizó analizando cuidadosamente los discursos de los dirigentes de la Revolución, así como otros documentos oficiales. Este estudio abarcó los aportes de muchos investigadores de diferentes especialidades e instituciones, para obtener una propuesta de la periodización relacionada con la actividad educacional en Cuba después del triunfo de la revolución. Es una pena que esta obra no se haya publicado, habiendo sido solicitada por el Convenio Andrés Bello. Por supuesto, que se parte de esta periodización general, cada fenómeno que se estudie tiene su propia periodización dentro de la más general, aunque todo esto es convencional.

La contribución teórica está dada; en el estudio histórico realizado del desarrollo de la Inspección escolar y el Trabajo metodológico en la educación cubana desde 1763 hasta el 2015, hecho o fenómeno que solo se ha valorado a medias y que conlleva el uso de un tratamiento historiográfico marxista, pero analizado y sistematizado con flexibilidad y sin olvidar los aportes a la historia de la educación cubana que se obtuvieron por otros enfoques historiográficos.

La significación práctica se concreta: en el hecho que este estudio permitirá enfrentar, en los nuevos tiempos, la transformación de la Inspección escolar y el Trabajo metodológico, para no caer en repeticiones por carecerse de la memoria histórica.

La novedad científica estriba en que; por primera vez, se hace un estudio longitudinal que abarca la Inspección escolar y el Trabajo metodológico, en su unidad, pero teniendo en cuenta sus valores y dificultades que favorece la valoración crítica de los sujetos encargados de llevarlo a cabo a través del análisis histórico, que comprende los períodos enmarcados entre 1763 hasta el 2015.

La Tesis está compuesta de: Introducción, dos Capítulos, Conclusiones, Recomendaciones Bibliografía y Anexos.

El Capítulo I comprende la estrategia teórico-metodológica para enfrentar la investigación sobre la Historia de la Educación, haciendo énfasis en la sistematización como procedimiento en el estudio de la inspección escolar desde la colonia, a partir de 1763 hasta 1898 e incluye los períodos más importantes de su desarrollo. Se valora, desde los inicios, las características específicas de la investigación histórica, que ha permitido a la autora enfrentar el estudio histórico-crítico de la inspección escolar en Cuba y el nivel de desarrollo alcanzado.

Se abarca también el estudio de la Inspección en la primera intervención norteamericana en Cuba de 1899 hasta 1902, así como su nivel de desarrollo alcanzado en los Estados Unidos.

En el Capítulo II, se continúa el proceso de desarrollo histórico de la inspección escolar, durante la República mediatizada de 1902 hasta 1958 y en la etapa de la Revolución en el poder de 1959 hasta el 2015.

Se incluye un epígrafe sobre el trabajo metodológico y la función del metodólogo, a partir del momento de su aparición histórica, en la década de los años 80 del siglo XX.

Se ofrecen las Conclusiones y las Recomendaciones pertinentes, así como la bibliografía utilizada en el proceso investigativo y los Anexos.

CAPÍTULO I

EL INSPECTOR ESCOLAR COMO ANTECEDENTE DEL METODÓLOGO

CAPÍTULO I: El Inspector escolar como antecedente del Metodólogo

1.1. Algunas consideraciones sobre la Investigación Histórica

Para realizar una investigación histórica en la educación, hay que recordar que, para muchos especialistas, esta ciencia ha sido una falacia, ya que consideran que forma parte de la historia general.

Sin embargo, en Cuba no se estuvo nunca de acuerdo con ese criterio limitado, ya que, entre las Ciencias de la Educación, se ha situado a La Historia de la Educación/ Pedagogía, y que junto a la Educación Comparada ilustran el proceso de desarrollo de la educación.

Por supuesto, que la autora se ha basado en un gran arsenal de elementos que han sido desarrollados por la Historia en general, como ciencia, pero, ese particular no significa que se produzcan de la misma manera.

En cuanto a los elementos comunes con la Historia está el hecho, que para llevar a cabo la investigación histórica es necesario partir de algunos principios que guíen todo el trabajo que se pretende realizar (Anexo 1).

Resulta de gran importancia la precisión ¿qué es un hecho histórico?, como la categoría principal de la historia como ciencia.

Existen diferentes concepciones historiográficas para enfocar la historia, pero, todas están de acuerdo en que el hecho histórico tiene las características siguientes:

- No es objeto de observación directa;
- Se conoce mediante las fuentes;

- El proceso histórico resulta ser una cadena de hechos interconectados.

Para el marxismo, que resulta la posición teórica que hemos asumido, el hecho histórico, como objeto de investigación, existe fuera de la conciencia del historiador y, no depende de él.

Este particular se afirma en la obra de Zuckov, El método histórico, que nos revela este particular.

Es necesario tener en cuenta, también, que en el pensamiento del sujeto cognoscente, que tiene un carácter activo, se refleja el contenido del hecho de una manera más o menos exacta, aunque está mediatizada por la fuente (que en este caso particular, resultan ser: los documentos)

Es por eso, que se afirma, que aunque el hecho histórico pasa por el prisma de la subjetividad, no varía su esencia, y se puede continuar considerando como realidad objetiva.

La investigación histórica, de cualquier tipo, permite, acercarse a la realidad, lo más precisa posible.

Por supuesto, que existen otras posiciones historiográficas, como la de los positivistas y el historicismo neokantiano.

El positivismo considera a la historia como una ciencia empírica. Se absolutizan los hechos históricos y se plantea que no es necesario interpretarlos y apreciarlos. En Cuba han existido historiadores que han escrito sus obras a partir de ese criterio, como Enrique José Varona, Ramiro Guerra, entre otros, pero hay que reconocer que el positivismo en Cuba tuvo sus particularidades, que dejaron a un lado las manifestaciones más negativas de esta tendencia de pensamiento.

Esta postura, que es monista, emplea el método de las ciencias naturales para estudiar a las ciencias sociales.

La posición neokantiana niega que el hecho histórico sea objetivo. Ese concepto se forma en la conciencia del investigador, según los representantes de la Escuela de Baden, en Alemania, como Windelband y Rickert, así como Droysen y Dilthey. Estos consideran que existe el dualismo metodológico, pues, hay un método para las ciencias naturales, formadoras de leyes, esto es, nomotéticas, y otro, para enfrentar la historia y otras ciencias sociales, que se consideran ideográficas, y no forman en sí leyes, cuando más se puede hablar de relaciones legítimas.

El historiador marxista parte de apreciar la unidad entre lo empírico y lo teórico en el análisis del fenómeno objeto de estudio, y emplea el método dialéctico-materialista, que permite investigar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El investigador de la historia necesita tener conocimientos de las peculiaridades de esta ciencia para saber buscar y encontrar los datos que necesita para construir su obra.

Los hechos históricos se suceden en el tiempo, y por eso es necesario utilizar una periodización, esto es, dividir los hechos, como se han ido sucediendo en períodos, de acuerdo con los procesos históricos que se estén dando en la época histórica que le corresponda.

Por ejemplo, para historiar un fenómeno como el que nos ocupa: la inspección escolar, se necesita, primero, ubicarlo en los grandes períodos de la historia de Cuba: Colonia, República Mediatizada, y República Socialista, estos tienen sus características y ya están diseñadas por los historiadores, pero, el fenómeno concreto que pretendemos estudiar, en este caso: la inspección escolar, tiene

sus peculiaridades y puede tener su propia periodización en cada uno de esos períodos.

Los cortes que se hacen – siempre convencionales- en el tiempo, no son estáticos, pues, depende de la variable, que el historiador utilice para analizarlos. En este caso los períodos están relacionados con los enfoques dados a la inspección escolar o al trabajo metodológico, según el caso.

Por supuesto, que este fenómeno no esta aislado y depende de otras circunstancias, que el historiador tiene que hallar y relacionar.

Las fuentes son necesarias e imprescindibles para historiar. Estas tienen que ser sometidas a la crítica, primero, externa, que significa localizarlas y organizarlas, lo que se puede llamar, entonces, gestión de la información.

Esta son meras noticias, las que hay que analizar, para encontrarles su sentido, reflexionar sobre ellas, y así convertirlas en conocimientos con los cuales opera el historiador, y va construyendo el decursar histórico y científico del fenómeno propuesto.

Se puede ilustrar con un ejemplo para enfatizar en las peculiaridades de la investigación en la historia de la educación. Si el historiador observa un paisaje muy complejo, en el cual hay un hombre, tiene que historiar todo en su conjunto.

Suponiendo que el hombre sea: la educación, entonces, el análisis de esta tiene que ir unido a la investigación del paisaje en general.

Eso es historia en el amplio sentido del concepto, pero, si se tiene un cuadro que representa a un hombre, rodeado de un paisaje, entonces, tengo que atenerme a estudiar al hombre y tomar en cuenta el resto, pero no de la misma manera. Eso es hacer historia, en este caso del fenómeno educativo. Como se

aprecia, aunque, la historia de la educación se vale de todas las argucias que tiene Clío- la Musa de la historia-, posee sus especificidades, que le dan derecho a tener independencia y autonomía dentro de las Ciencias de la Educación. (Ver la obra de Leonardo Pérez Lemus, Educación Laboral: Historia y actualidad, Editorial Pueblo y Educación. (Anexo 1)

La sistematización como proceder metodológico en las investigaciones históricas

Los estudios sobre la de sistematización se favorecen con mucho sostenimiento en América Latina en los años setenta y desde organizaciones que trabajan en el ámbito de la educación popular. Las instituciones reconocen que han llevado a cabo propuestas educativas interesantes y que, pasado el tiempo, queda poco de ellas. En este sentido se reconoce la necesidad de recuperar, registrar y aprender de las experiencias realizadas, teniendo en cuenta las propias personas implicadas en ellas.

Es por ello que se asume como un proceso de sistematización porque se precisa principalmente de la recuperación de la experiencia acumulada y del análisis crítico de la información y el conocimiento recuperado en intercambio con las personas implicadas, desde donde se logra obtener nuevos conocimientos.

Para investigadores como Freire, P. (1996: 116) la sistematización se relaciona y confluye con la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), las escuelas universitarias de trabajo social, así como con el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL). Durante los años setenta la sistematización alcanzó un amplio desarrollo, en esta etapa se concreta tanto el término como la metodología y las herramientas a aplicar. Tuvieron lugar

importantes propuestas y experiencias vinculadas en gran medida a la educación popular.

En esta década de los años ochenta, el nuevo contexto sociopolítico, la crisis de los sectores populares y de fragmentación de iniciativas sociales, donde no está resuelto el problema de la relación teoría práctica; contexto desde el que se exige propuestas superadoras y transformadoras del conocimiento tanto en la producción como en la difusión de las prácticas sociales que tuvo lugar en diferentes países de América Latina.

En los años noventa, con el surgimiento de nuevas técnicas en proyectos de cooperación (como el diagnóstico rural participativo) se comienzan a desarrollar metodologías y herramientas propias de la educación popular en estos ámbitos. Así la sistematización sale del ámbito de la educación popular y comienza a desarrollarse en el ámbito del desarrollo rural, comunitario, entre otros.

A mediados de los años noventa la sistematización ingresa a las universidades como una opción frente a los debates por aclarar los fundamentos pedagógicos, epistemológicos y políticos de la Educación Popular; ingreso que además, está influido por la reorganización del área social y económica en un marco globalizado, lo cual exige cambios de pensamiento en los sujetos.

Con la sistematización se contribuye a la producción y acumulación de un tipo de conocimiento que informa acerca de las particularidades de la práctica investigativa y de cómo se llegó a los resultados. Por otra parte se deja explícito los avances cualitativos alcanzados por el investigador y por las diferentes áreas del saber.

Entre las diversas formas de asumir la sistematización se puede mencionar como:

- una recuperación de la experiencia en la práctica.
- producción de conocimiento
- forma de empoderar los sujetos sociales de la práctica.
- investigación social.

Por otra parte esta surge por la necesidad de conocernos, darnos a conocer y cuantificar las mejores prácticas. Como un proceso de producción de conocimiento a partir de la práctica tiene su utilidad en tanto:

- Cualifica el conocimiento que se tiene de la práctica. Genera conocimiento a partir del proceso de sistematización.
- Cualifica la propia práctica, en tanto la reinforma, permite vivenciarla mejor y mejorar sus resultados. Se retroalimenta desde dos cualidades: dar información o datos sobre la práctica y problematizándola desde una visión sistémica orientada desde una pregunta.
- Empodera a los sujetos que realizan la sistematización, de ahí la opción porque sean los propios actores de la practica quienes realicen el proceso.

La sistematización es vista como una forma científica de conocer las realidades contextuales a partir de las propias experiencias obtenidas. Es un proceso que permite el aprendizaje desde la práctica que se ha llevado a cabo de forma individual y colectiva en un contexto determinado, favorece el redescubrimiento de lo que se ha experimentado.

En la investigación se convierte en guía orientadora, el movimiento de ideas que brinda Jara, O. (1998) que considera que la sistematización es:

...aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo” (p. 53).

Este autor plantea aportes que hace la sistematización a las prácticas:

- Tener una comprensión más profunda de las experiencias que se realizan, con el fin de mejorar la propia práctica.
- Compartir con otras prácticas similares las enseñanzas surgidas de la experiencia.
- Aportar a la reflexión teórica (y en general a la construcción de teoría) conocimientos surgidos de prácticas sociales concretas.

A partir de lo antes expuesto se puede decir que la sistematización como proceso ordenador y esclarecedor de las experiencias aporta al desarrollo de la intervención profesional en tanto:

Permite reflexionar y comprender cómo se desarrolla la experiencia y responder a preguntas centrales como por ejemplo: ¿por qué la experiencia se dio de esa manera? ¿cuál fue la secuencia de trabajo? ¿qué criterios orientaron la toma de decisiones teóricas, metodológicas, técnicas?

Otros de los aportes están en que:

- Posibilita confrontar la propia intervención con otras experiencias ya sistematizadas, siempre con el sustento teórico pertinente. De este modo es posible comprender la lógica y el sentido de la intervención profesional, advirtiendo la articulación entre las intenciones y las

realizaciones, identificando el estilo de interacción entre los profesionales y los sujetos participantes en el proceso.

- Facilita superar el activismo, es decir la práctica rutinaria donde el agente que la ejecuta pierde toda perspectiva y es subsumido por los acontecimientos cotidianos, sin la proyección del para qué y el hacia dónde se apunta. La sistematización permite advertir que el hacer por sí mismo no tiene sentido, la reflexión mecánica de actividades y procedimientos, es decir, la pérdida de perspectiva de la práctica.
- Permite una comunicación más fluida entre los procesos y los resultados de intervención, facilitando confrontar experiencias particulares con otras quizá de mayor trayectoria.
- La sistematización al relacionar el núcleo de la experiencia con el proceso social en que está inserto, permite contribuir a la construcción de una nueva sociedad. En tanto la sistematización permite recuperar el protagonismo central a las personas y grupos que participan de la experiencia, hace posible que puedan ver sus esfuerzos, logros y limitaciones, siendo un buen referente para avanzar en sus propuestas de desarrollo.
- Los conocimientos que se producen mediante el proceso reflexivo y analítico de la sistematización aportan un entendimiento conceptual de los fenómenos y procesos que se vinculan a la intervención profesional.
- El acopio de resultados de sistematizaciones sucesivas en una misma línea de intervención frente a problemáticas similares, que pueden ser comparables y acumulables, constituye un buen recurso para la producción teórica.

Para otros autores como Alfonso, I., Antillón, R. y Cadena, F. (1999), refiriéndose a experiencias prácticas concretas de educación popular califican a la sistematización como:

...un proceso que implica la comprensión, extracción de enseñanzas y comunicación de experiencias prácticas concretas, como una reflexión cuyo énfasis se sitúa en la creación participativa de conocimientos teórico-prácticos, en la reconstrucción ordenada de la experiencia, en la producción de conocimientos y en la conceptualización de la práctica (p.12).

La investigadora Iovanovich, M. L. (2002) afirma que “Se entiende la sistematización como un proceso permanente y acumulativo de producción de conocimientos a partir de las experiencias de intervención en una realidad determinada (...)” (p. 4).

Esta autora reconoce también la sistematización como proceso de producción de conocimientos, aunque lo limita a partir de las experiencias prácticas dado el objetivo que orienta su trabajo. En su artículo hace referencia a los acuerdos que existen en todos los procesos de sistematización, tales como:

- A toda sistematización le antecede una práctica. A diferencia de otros procesos investigativos a este le antecede un “hacer”, que puede ser recuperado, recontextualizado, textualizado, analizado y reinformado a partir del conocimiento adquirido a lo largo del proceso.
- Todo sujeto es sujeto de conocimiento y posee una percepción y un saber producto de su hacer. Tanto la acción como el saber sobre la acción que posee son el punto de partida de los procesos de sistematización.

- Todo proceso de sistematización es un proceso de interlocución entre sujetos en el que se negocian discursos, teorías o construcciones culturales. Durante la práctica existen múltiples lecturas que tienen que hacerse visibles y confrontarse con el fin de construir un objeto de reflexión y aprendizaje común.
- La sistematización como proceso de producción de conocimiento sobre una práctica social, no es neutro; por el contrario el interés que lo direcciona y los principios éticos que lo enmarcan son eminentemente emancipadores y transformadores. La sistematización hace parte de las propuestas socio-críticas de construcción de conocimiento.
- En la sistematización interesa tanto el proceso como el producto. El proceso vincula múltiples componentes, uno de ellos es el pedagógico; nos formamos para sistematizar y sistematizando nos formamos. Estamos hablando aquí de aprendizajes altamente significativos para los que participan.

La autora Páez, V. (2005) considera que:

“la sistematización es una modalidad investigativa que en la didáctica se centra en: ordenar, reconstruir y explicar los procesos de enseñanza aprendizaje, su dinámica, contradicciones, lo lógico del proceso, en relación con los resultados obtenidos en la práctica para su transformación en interacciones con el contexto educativo”. (p.19)

Chirino, M. V. (2005) plantea que:

La sistematización se interpreta como elemento constitutivo tanto del conocimiento científico, como del conocimiento empírico espontáneo; ya que ambos son sistematizaciones de la práctica. No obstante, el primero

se diferencia del segundo en que está orientado por: “(...) el registro riguroso de la información, así como los análisis y explicaciones que conforman sistemas teóricos que pueden tener confirmaciones en la práctica y que contribuyen a transformar la propia práctica”. (p. 42)

Esta autora hace alusión a la necesidad de delimitar la experiencia que se quiere sistematizar y plantear el objetivo. En el proyecto “La introducción de resultados como etapa de la investigación educativa”, se realiza la sistematización considerando los siguientes pasos metodológicos:

1- Objeto de la sistematización: principales resultados científicos que aportan solución a los problemas investigados:

- concepción teórico-metodológica;
- modelo;
- metodología;
- estructura didáctica;
- estrategia.

2- Objetivo del proceso: arribar a ideas generalizadoras acerca de los principales resultados de la investigación educativa que permitan realizar recomendaciones para su introducción en la práctica.

Para ello, se tomaron como fuentes básicas de información las tesis doctorales, seguidas de tesis de maestría y textos como libros, resoluciones , normas del MINED y artículos (en menor cantidad) que abordaran la temática de:

1. Ejes de sistematización: qué es: esencia del objeto. Rasgos que lo tipifican.

2. Procedimiento metodológico a seguir: Para realizar el proceso con la mayor uniformidad posible, se orientó a la búsqueda de información en torno al tipo de resultado asignado y elaborar las correspondientes fichas de contenido.

Por otra parte la sistematización tiene dos componentes básicos: uno que es el proceso de sistematización en sí (pensar en lo que se hace) y otro relacionado con el o los producto(s) resultados de esta (hacer lo que se piensa). Entre las características más relevantes de la sistematización se destacan que:

- Es un proceso pedagógico que: permite construir capacidades y empoderar a los actores de la experiencia.
- Valora los saberes de las personas como sujetos de las experiencias.
- Produce conocimientos y aprendizajes significativos permitiendo apropiarse del sentido de la experiencia.
- Contribuye a identificar las tensiones entre: proyecto – proceso: cambios - opciones, lo objetivo - lo subjetivo, lo personal - lo colectivo.
- Se complementa con la evaluación, la investigación y el monitoreo.
- Las personas protagonistas de la experiencia deben ser las principales protagonistas de la sistematización, aunque pueden requerir de apoyo y asesoría de otras personas.

Sólo podemos sistematizar una experiencia que ya haya ocurrido (o esté ocurriendo), pero podemos planear la sistematización antes de que se inicie la experiencia.

Por otra parte reconocen el papel de la sistematización en la investigación y en la obtención de nuevos conocimientos en la Didáctica, así como en la

fundamentación teórica del conocimiento científico alcanzado en el ámbito de la educación y la pedagogía.

Expresan también la necesidad de registrar de forma rigurosa la información obtenida, su análisis, interpretación, ordenamiento y valoración crítica para la construcción de un nuevo conocimiento, así como tener en cuenta las necesarias explicaciones que conforman los sistemas teóricos que puedan tener su confirmación en la práctica y que contribuyan a la transformación de la propia práctica en su interacción con el contexto educativo.

Para Ghiso, A. (2001) la sistematización es un:

Proceso de recuperación, tematización y apropiación de una práctica formativa determinada, que al relacionar sistémica e históricamente sus componentes teórico-prácticos, permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de transformar y cualificar la comprensión, experimentación y expresión de las propuestas educativas de carácter comunitario. (p. 8)

Para el investigador Ramírez, J. (1991) , la sistematización es:

- Una actividad de producción de conocimiento a partir de la reflexión y comprensión de la práctica; cuyo objetivo fundamental es el mejoramiento de la acción. Con ella se articula teoría y práctica, se posibilita el “diálogo de saberes” y se favorece la interacción entre quienes participan en los procesos educativos.
- Una forma de ordenar y organizar el conocimiento a partir de la práctica; para reflexionar y redireccionar la acción.

- Una forma de recuperación de la memoria de la experiencia a partir de la reflexión teórica.
- Un esfuerzo consciente por capturar el significado de la acción y sus efectos. Se propone encontrar el significado de las acciones de transformación de la realidad por parte de los diferentes actores.
- Un proceso de reflexión orientado por un marco de referencia y con un método de trabajo que posibilita organizar un análisis de la experiencia; dar cuenta de lo realizado, facilitar la comunicación y la interpretación de las acciones ejecutadas.
- Elaboración teórica de las vivencias para iluminar y revolucionar nuevas vivencias.
- Un proceso orientado a describir, develar e interpretar las prácticas y las experiencias con el fin de lograr aprendizajes significativos, nuevos rumbos, pistas y caminos para la acción.
- Una manera de “Organizar, estructurar algo según un sistema”.
- El Ordenar e interpretar experiencias vistas en conjunto: teorizar una práctica o experiencia, analizarlas y ubicarlas en el contexto.
- Un tipo de investigación que produce un “saber singular” de carácter local, que tiene como destinatarios, especialmente, a los protagonistas de la práctica o experiencia y cuyo propósito es el incidir de inmediato sobre la realidad de la práctica o experiencia.

(p.43)

En este sentido se evidencian puntos de contacto entre la sistematización abordada por estos autores y el proceso de gestión de la información y del conocimiento que se debe llevar a cabo en el sistema de información, dirigidos

a considerar que la gestión de información, comprende las actividades relacionadas con la obtención de la información adecuada, a un precio adecuado, en el tiempo y lugar adecuado, para tomar la decisión adecuada.

Los referentes teóricos y metodológicos estudiados permiten a la autora de la presente investigación asumir el concepto de sistematización científico pedagógico dado por la investigadora (Mena, M 2016), en su tesis doctoral: sistematización de la contribución pedagógica de los educadores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” a la obra educacional cubana como: el análisis pedagógico recuperado y ordenado de la selección coherente de la información el conocimiento y el saber de las fuentes y recursos existentes, al alcance de los investigadores de la producción científica del hecho educativo objeto de investigación.

1.2. Historia e Historia de la Educación

Han existido especialistas que sostuvieron que la historia de la educación no es una ciencia de la educación, sino una rama de la Historia general. Se aseguraba que la historia de la educación, utiliza para la investigación científica, todo el andamiaje teórico- metodológico de la historia, y que es ‘un voluntarismo falaz, aunque no mal intencionado’, denominarla así.

Retomando en 1984, cuando Agustín Escolano Benito, especialista español, expresó estas ideas, en su Diccionario de Historia de la Educación, Tomo I, publicado por la Editorial Anaya (Madrid), se justificaba quizás este criterio.

Los avances que existen en el 2015, y más adelante, sobre las Ciencias de la Educación, posibilitan considerar la historia como una de ellas, que permite ilustrar el proceso de desarrollo, tanto del fenómeno educativo, como de las

ciencias que se ocupan de él. Este autor mencionado anteriormente acepta en la actualidad la condición autónoma de la Historia de la Educación.

Es por ello, que la Historia de la Educación posee independencia y autonomía entre las Ciencias de la Educación, aunque utilice en general parte del arsenal metodológico de la historia general. Este particular en la actualidad, no se discute o se hace poco.

Por lo tanto, se va a tratar la Historia de la Educación como una de las Ciencias de la Educación de carácter ilustrativo, junto a la Educación Comparada, que también cumple con esta función.

- La investigación científica en historia de la educación: Aspectos metodológicos

En este particular se han utilizado los aportes del Dr. Gilberto Ariel Hernández Marrero, investigador auxiliar del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) de Cuba, que ha incursionado, en su tesis doctoral, en los aspectos esenciales de la metodología para investigar en Historia de la Educación.

Existen en Cuba, numerosas investigaciones históricas en materia educativa que han ido perfilando la metodología especializada para ello. Poco a poco se ha producido un acercamiento a una concepción propia para la investigación histórica en materia educacional.

El doctor Hernández Marrero, después de realizar un análisis meticuloso acerca de los diferentes momentos en que se ha enfrentado en Cuba estudios de este tipo, ha logrado sintetizar una metodología más completa para la investigación histórica-educativa. Lo que no quiere decir, que el análisis se ha terminado, al contrario, es necesario continuar buscando el camino metodológico para tales fines. En nuestro caso nos atenemos a lo logrado por

el especialista antes mencionado y nos abrimos al avance en materia historiográfica.

Para ampliar sobre este particular, también se ha estudiado la producción científica, que en este sentido han realizado múltiples investigadores latinoamericanos, que hoy coinciden en afirmar que la Historia de la Educación es una ciencia independiente de la Historia general.

El resultado de múltiples estudios se han publicado en la Revista de Educación “Espacios en Blanco”, de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), en 2008, que llegan a la conclusión de las peculiaridades del estudio histórico de la educación y sus diferencias con el estudio histórico general, que la constituye como ciencia autónoma.

Entre esos estudios quisiera resaltar el realizado por el investigador español Ángel Escolano Benito, que en su ‘Diccionario sobre Educación’ de la Editorial Anaya, España, negaba rotundamente que la Historia de la Educación fuera autónoma y consideraba, que decir este, era un ‘voluntarismo falaz, aunque no mal intencionado’. En la citada Revista, este autor nos habla, en su artículo titulado: La escuela como construcción cultural: El giro etnográfico de la historiografía de la escuela, de una manera diferente, a como lo hizo 30 años antes, y acepta la independencia y la autonomía, de la Historia de la Educación en relación con la historia general, y proclama su carácter cualitativo y su ajuste a los métodos del interaccionismo simbólico y fenomenológico de Husserl.

Este particular, es significativo, y es el que nos atenemos en este estudio.

La Metodología de la investigación histórica, se inicia con el planteamiento del problema a investigar. Por supuesto este tiene que ser construido por el investigador, a partir de las contradicciones que se desprenden de la situación

problemática que está afectando al estudioso, y que él quiere conocer con profundidad, para intentar resolverlo.

Existen determinados requisitos para elaborar un problema de investigación, pero lo más importante es que no se reflejen ni los objetivos, ni las vías que se utilizan para enfrentar el estudio deseado.

Entre los requisitos esenciales de un problema no está en elaborarlo en forma interrogativa, pero la vida ha demostrado que esa es una solución adecuada para hacerlo y, que revela desde el inicio con claridad, el tipo de investigación que se desea hacer, por supuesto dentro de lo histórico.

¿Qué debe tenerse en cuenta para elaborar un problema? Para la generalidad de los investigadores, se deben tener en cuenta los criterios siguientes: que sea relevante; su interés social, académico o personal, esto es (utilidad y motivación); la viabilidad de la investigación (existencia de fuentes pertinentes y suficientes, recursos y tiempo), y la originalidad (previsión de alguna contribución novedosa).

Además, debe tenerse en consideración, que los proyectos han de examinar previamente el estado de la cuestión, la integración en programas, o líneas de investigación- en el caso de los trabajos institucionales- y los límites en los que se ha de mover el historiador, o sea, el ámbito geográfico, corte temporal, y perspectiva de análisis.

A partir de la precisión del problema se determinará el tema, lo que conlleva a partir de éste, determinar: el objeto y el campo.

En cuanto al objeto, es decir, de qué trata la investigación, que resulta ser mayor que el campo, no por su dimensión, sino por su esencialidad, y el campo de acción, que expresa las coordenadas espacio temporales en el que el objeto

se desenvuelve, que ha ganado en extensión, pero al mismo tiempo ha perdido en profundidad. Solo así, el investigador sabrá con exactitud lo que tiene que estudiar.

Una vez determinado esta fase introductoria, se pasa a revelar el marco teórico referencial en que la investigación se situará. Ese marco comienza con la precisión del objetivo general que se propone el investigador, o sea, el para qué último se realiza el proceso investigativo.

Resulta muy conveniente tener claridad en los antecedentes de la investigación que se proponga. Esto es, quién o quiénes lo han enfrentado y hasta dónde han llegado en sus propósitos, para ir revelando la novedad científica, si el investigador logra algo más. No hay que olvidar que una lectura diferente de lo dicho, por parte del investigador, también puede considerarse como un resultado científico.

Se tiene que tener claro los fundamentos historiográficos que se emplearán, y el método filosófico que guiará todo el proceso de investigación. Si es el dialéctico, hay que precisar sus principios esenciales: objetividad, historicidad, enfoque en sistema, multidimensionalidad, etc.

Resulta conveniente, tener claridad acerca de las categorías esenciales que se someten al proceso de estudio. El investigador en la historia de la educación puede utilizar para orientar el proceso investigativo: las preguntas científicas, o la guía temática, muy utilizada en este modelo de investigación.

Es importante tener presente que el uso de las preguntas científicas constituyen un acercamiento analítico al problema y forma parte del paradigma cualitativo de la investigación, muy afín con el carácter de la investigación de este corte.

Por otro lado, es recomendable el uso de la llamada guía temática, que resulta ser un sumario hipotético que anticipa el historiador y que guiará el proceso de búsqueda bibliográfica, y la toma de conciencia acerca de cómo ha ocurrido el proceso histórico que se estudia. Esta guía puede modificarse a lo largo de la investigación, en el sentido de reducirse o ampliarse según el caso.

No se recomienda la elaboración de hipótesis proposicional clásica para este tipo de estudio. Es efectiva la elaboración de tareas concretas a investigar y a cada una de ellas se le puede adjuntar un objetivo específico.

Entonces, se pasa a precisar los métodos, que son de carácter teórico, como: el histórico- lógico, el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, así como la generalización. También puede usarse los testimonios, que hay que considerar con mucho tacto, debido al carácter subjetivo de este medio.

No se niega que puedan hacerse entrevistas, a personalidades que hayan enfrentado un estudio parecido o que vivieron cercanos al hecho que se pretende historiar. Hay que destacar que si bien es cierto que se puede enfrentar el estudio de hechos recientes, esto no constituye aún historia, más bien debe llamarse actualidad nacional o internacional.

Los hechos históricos hay que mirarlos como a esos cuadros impresionistas, que si usted los observa de cerca y solo aprecia manchas de colores, pero si se distancia un tanto de él, puede apreciar una cierta constitución orgánica en la pintura. Eso pasa con la historia. El estudio de un hecho o un proceso histórico requiere que exista un cierto distanciamiento en el tiempo entre el investigador y el hecho o proceso que pretende estudiar. Es necesario este particular, porque el investigador requiere, no solo conocer las causas que lo

produjeron sino hacía dónde ha inclinado su desarrollo, para analizar las razones que lo condujeron por un camino y no por otro.

El estudio de las fuentes es muy necesario para el investigador de la historia y en especial en la historia de la educación. En los últimos años se ha suscitado una polémica sobre el uso de las fuentes:

a).- La ampliación del concepto de fuente, anteriormente restringido al ámbito de los documentos, y hoy extendido a cualquier tipo de testimonio que proporcione un conocimiento bruto o elaborado acerca del pasado.

b).- La identificación de la investigación histórica, con la simple búsqueda, recuento y clasificación de las fuentes, como pretendió el positivismo.

Este particular ha llevado a algunos historiadores a distinguir los conocimientos que se basan o no en fuentes para los procesos de investigación histórica, lo que comporta que en determinadas fases del trabajo científico como: selección de temas, precisión de la guía temática, descodificación de datos, explicación e interpretación, intervienen sobre solo los marcos teóricos, pero hay que tener en cuenta que estas operaciones no se llevan a cabo en el vacío, sino justamente en relación con las fuentes, pero las construcciones y pautas teóricas constituyen cada vez más, un tipo de conocimiento histórico no basado en fuentes, esto es, no vinculado estricta y exclusivamente a ellas.

Aparte de la clasificación de las fuentes en primarias y secundarias, directas e indirectas, resulta útil considerar su tipología en función de la naturaleza material de las mismas. A este respecto, hay que distinguir entre las fuentes escritas, las iconográficas, las orales y el utillaje instrumental. Las primeras

incluyen los manuscritos y la literatura impresa: libros, documentos diversos, correspondencia.

El historiador de la educación utiliza materiales escritos muy diversos: informes, actas, diarios, memorias, planes de enseñanza, reglamentos, bulas, cedulares, prensa, censos, estadísticas, protocolos notariales, legislación, libros de texto, trabajos de los alumnos y en general cualquier manifestación literaria acerca de la educación.

Las iconográficas también pueden ser diversas: restos arqueológicos, pinturas, grabados, ilustraciones, gráficos, planos, mapas, diapositivas y otros medios representativos.

En el ámbito de las fuentes orales habría que distinguir las directas: testimonios vivos y las reproducciones a través de soportes técnicos: cintas magnetofónicas, bandas sonoras, discos.

Con la revolución tecnológica operada en el mundo de la imagen y el sonido, se han incorporado también fuentes que unen lo icónico y lo oral: películas, videocasetes, montajes. También se pueden incorporar como fuentes todo aquello utilizado en la escuela, que se puede convertir en una arqueología pedagógica.

Unido a todo esto, es necesario realizar con cuidado: la crítica de las fuentes históricas. La crítica externa, auxiliada por la heurística (empírica) y la crítica interna, relacionada con la hermenéutica (teórica), que son técnicas que unida a los métodos de investigación utilizados, constituyen un arsenal necesario que acompaña al investigador, que el historiador puede y debe utilizar las técnicas estadísticas, cuando sea necesario, para favorecer la interpretación de los datos que se encuentran.

En última instancia, la unidad metodológica que existe entre todas las ciencias sociales y humanísticas, incluida la historia y las ciencias de la educación, favorecen este tipo de investigación interdisciplinaria.

Es necesario llegar a las conclusiones o generalizaciones en el estudio, que es cuándo se puede revelar lo esencial del proceso objeto de estudio. La misión de la investigación científica es hacer visible lo esencial del proceso o hecho que se estudie. Revelar la novedad científica, o sea qué tiene de nuevo ese estudio, qué no se ha dicho o hecho hasta entonces. El aporte teórico debe incluir, no solo, en qué consiste el aporte, si no cuál es su contribución a la teoría. El aporte práctico, igualmente reclama que se exprese la contribución a la práctica del resultado obtenido.

Debe recordarse la diferencia entre el resultado y el aporte, porque solo al ser aplicado a la práctica y conocido por la comunidad científica, por la publicación del mismo, es que se puede hablar de este.

Si se analiza la historia de la educación desde las prácticas del conocimiento nos estamos refiriendo a las relaciones entre saber histórico y saber hacer con la historia, el cual abre un gran abanico de problemáticas al uso en el conocimiento histórico para investigar, enseñar y sostener las prácticas del historiador.

La relación entre Historia e Historia de la Educación implica una relación lógica y práctica de inclusión no contradictoria, tanto en las opciones teóricas como en las operativas.

Para arribar a la experiencia en el campo de la Historia de la Educación, se debe realizar un rodeo por el campo de la historia. Esto no implica que la Historia de la Educación se constituya, por la naturaleza de los estudios

específicos que enfrenta sobre la educación, que pueden ser de muy variadas formas, en una ciencia autónoma e independiente, que tiene como centro al fenómeno educativo y que en este caso permite ilustrarlo históricamente.

Otra cuestión que se desea explicar es que la historia es mirada, como ciencia, se ha hecho solo en forma tradicional, pero el desarrollo de los paradigmas de la historia social, la historia sociocultural y la historia socio-crítica han afectado esta ciencia y la manera de mirar, desde la historia, tanto la institución escolar, como el proceso de escolarización, así como el proceso de desarrollo de las ciencias de la educación, entre ellas a la Pedagogía y a la Didáctica .

Estas consideraciones han hecho que los especialistas que le negaban a la Historia de la Educación su carácter independiente, hoy por hoy, lo vean de otra manera y la consideren no como una ciencia puramente histórica, sino como lo que es, al vincularse a la educación.

Un problema que no se puede pasar por alto es el análisis de la periodización. No se puede estudiar un hecho o proceso histórico fuera del tiempo. La investigación histórica puede ser diacrónica o sincrónica. En ambos casos se necesita la ubicación en tiempo y espacio, pero mucho más si es la diacronía de un proceso o fenómeno, como en este caso que nos ocupa, lo que buscamos.

La periodización puede considerarse en diferentes dimensiones, pero hay que decir que esta es convencional, que tiene sus requerimientos, pero son 'cortes' que el investigador realiza, no a capricho ni al azar, pero que pueden variar de un historiador a otro por la naturaleza y el interés de lo que se necesite ubicar en el espacio-tiempo.

Se sabe que los hechos históricos suceden en el pasado, fue objetivo, pero el historiador lo aprecia a distancia, está lejano de él, y solo mediante las fuentes, sobre todo documentales, puede acercarse a su objetividad, lo que no niega la carga subjetiva que puedan tener.

La lógica que se emplee por el investigador es absolutamente necesaria, así como el uso de los principios que reclama el método filosófico que decidió seguir.

La historia necesita de la gestión de la información, o sea de las 'noticias' que se van encontrando, pero con ellas no puede construir el conocimiento científico. Este se hace a partir, precisamente de la gestión del conocimiento, que permite encontrar la esencia y el hilo conductor entre los hechos y procesos que se van concatenando a lo largo del tiempo. Por eso es necesario periodizar, hacer cortes en el tiempo, pero no a capricho, sino tratando de seguir un mismo criterio que va a servir de enlace entre un hecho o un proceso y otro.

La periodización se convierte en un procedimiento complejo, porque difíciles son los cambios que se producen alrededor del objeto de estudio, aunque esta permite al investigador, recoger de una manera lógica y siguiendo la línea de la historicidad lo sucedido en esos momentos. Otro historiador, puede haber hecho otra distribución del tiempo. Lo que se quiere decir, que ese proceso, importante y necesario de las etapas y períodos y sub- periodos son totalmente convencional.

Para esta autora los cambios y las rupturas se dan por las variaciones en los enfoques que se conciben en los periodos del perfeccionamiento para la Pedagogía y la Didáctica. Hay que decir, que los historiadores, hoy en día, no

son tan convencionales y pueden dividir el tiempo histórico relacionado con criterios diferentes, pero ese no ha sido nuestro propósito.

En esta investigación también se trata el concepto de periodización dado por Chávez y Deler (2013), quienes lo expresan de la siguiente forma:

Es el recurso resultante que permite desde su orientación metodológica la interrelación y representación lógica del tiempo que sirve de base a la estructuración de los cortes en las etapas que se derivan de la sistematización de los hechos y momentos históricos sobre la base de criterios electivos. (p. 5).

Entre los presupuestos considerados por estos autores para la periodización que se consideran en esta investigación, se señalan los siguientes:

- Responde a las especificidades de los acontecimientos fundamentales enmarcados en la problemática educativo-escolar y pedagógica en cada momento de la historia de la educación cubana en el período revolucionario desde el protagonismo de sus principales representantes
- Posee suficiente flexibilidad, lo que permite incorporarle los ajustes y nuevos elementos que se deriven al realizar el análisis crítico del desarrollo educativo en la actualidad
- Los cortes que se asumen son considerados como hitos y referencias necesarias, no como determinaciones rígidas, voluntaristas, ni esquemáticas, que detienen a la interpretación lógica de la progresión y desarrollo de las mejores ideas y prácticas educativas en todos los tiempos

- Sistematiza, analiza y valora el decursar histórico del pensamiento educativo revolucionario cubano desde la aportación a lo nuevo, lo progresista, perfeccionado, mejorado y lo avanzado

Hemos querido aclarar, con nuestra propia actuación, la importancia de la periodización en la investigación histórica diacrónica y el camino seguido por esta autora.

Los hechos que estudiamos son complejos y mudables en espacios cortos de tiempo y ha sido muy complicado tomar una decisión que abarque los esenciales momentos de un período histórico en América Latina, tan convulso y cambiante, como lo son los hechos políticos y sociales, que están detrás de los cambios en la educación y en sus ciencias fundamentales.

Esta es a grandes rasgos la metodología que utilizamos.

Otro elemento que se incluye en la metodología de la investigación histórica que se utiliza es la constatación de todo el estudio teórico-metodológico realizado con los resultados obtenidos en los Congresos de Pedagogía desarrollados en Cuba a partir de 1986, que se han convertido en un laboratorio para estudiar cómo piensa el profesor y el especialista, sobre todo, latinoamericano sobre la problemática educativa.

En este momento del estudio, solo situamos este hecho singular, como vía para comparar lo estudiado por la autora

En Cuba se decidió que para la preparación de la delegación cubana seleccionada para participar en los Congresos, tuvieran un encuentro inicial, sobre la problemática político-social del mundo y en especial en América Latina y sobre Cuba, en cada momento histórico; que supieran cómo pensaban los

educadores de los diferentes países participantes sobre el estado de la educación y las ciencias en cada caso.

Este estudio comenzó a realizarse en 1990 y se ha mantenido durante todos los Congresos realizados en 1993 y desde ese momento, cada dos años, hasta 2017.

En todo caso se analizaban los trabajos presentados por los delegados, uno a uno, tanto cubanos como extranjeros, y se hizo un estudio pormenorizado y generalizador de lo que se presentaría en cada Congreso, así el delegado cubano sabía qué se trataría en general, con independencia de los estudios realizados en los diferentes simposios y encuentros que se realizaban, pero la visión del problema educacional era más limitado.

En esa variante generalizadora, se estudiaron más de 39 000 trabajos de latinoamericanos, que venían al Congreso con una nutrida representación y también se incorporaba el estudio de la delegación cubana.

Esto permitió que cada Congreso se convirtiera en un laboratorio para conocer el estado del arte en cada caso, eso ayudó a la educación cubana, no solo a saber qué pasaba en el resto de los países del área, sino sus tendencias educativas y, sobre todo los anhelos de los profesores participantes. Este particular ayudó al magisterio cubano a perfeccionar su trabajo.

El interés está en comparar los resultados de los eventos realizados y analizados en Cuba, con el estudio teórico hecho por el autor por otras vías. Se considera que esta oportunidad, única en su clase, ayudará a confirmar o a ampliar la visión que se tiene del problema de la Pedagogía y la Didáctica en América Latina, que es el interés de este estudio.

La autora considera que a partir de esta metodología, que ha sido ampliada y perfeccionada; la aceptación casi unánime que se aprecia en el mundo sobre el estatuto autónomo e independiente de la Historia de la Educación, y otras consideraciones metodológicas necesarias, empleada también por la historia como ciencia humanística y, esta constatación final, que ha sido posible por la excepcionalidad del estudio realizado en Cuba sobre los Congresos, la autora, se encuentre asistido con los recursos necesarios para hacer un trabajo científico que sirva para la toma de decisiones en el porvenir que se nos avecina y que requiere de cambios sustanciales en la problemática educacional en general y en especial, en sus ciencias Pedagogía y Didáctica. Además, de reafirmar la confiabilidad de este estudio.

1.3. La inspección escolar en Cuba: Historia y Actualidad: de 1763 hasta el 2015

- Generalidades

La inspección escolar existe en Cuba desde la Colonia. Puede ubicarse, de una manera definida, en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando comenzó a hacerse evidente la nacionalidad cubana, después que terminó la dominación inglesa en la isla (1763), que no abarcó a todo el territorio, y por la aplicación de la política del Despotismo Ilustrado por parte del poder colonial.(Anexo 4)

Hay que considerar que la generación de 1792, está constituida por una serie de figuras, que sin lugar a dudas son españoles, pero comienzan a evidenciar, la necesidad de expresar sus ideas propias, que los diferencian de la Metrópolis.

Entre ellos, se pueden ubicar a Tomás Romay, que se destacó en la medicina, y en otras ciencias; Francisco de Arango y Parreño, fue brillante en la

economía y en la agricultura; resulta muy conveniente conocer su ensayo: La agricultura en La Habana y medios de fomentarla; José Agustín Caballero, en la filosofía y la educación, con su Filosofía electiva. Hay que recordar que esta figura comienza el tránsito hacia otras maneras de pensar; y Manuel de Zequeira y Arango, en la literatura (poesía), que escribió una famosa oda a la piña, fruta muy ligada al medio local en que vivía.

Todos, expresan un pensamiento, y una manera de actuar que los diferencian de sus familiares españoles. Sienten por la tierra que los vio nacer, y piensan en ella y para ella.

En ese momento, la educación se convierte en un elemento vital para expresar las nuevas ideas, aunque se esté ,aún, en un período de transición, en el orden ideológico, fundamentalmente.

No solamente desean ampliar las escuelas para todos, con maneras de pensar, que le hacen competencia, porque resultan contrarios, a los ideales educacionales españolizantes.

La inspección escolar (los curadores) surgió en ese momento histórico y esta actividad, sobre todo, con un fin puramente fiscalizador se ha mantenido durante todo el largo período colonial y llega hasta nuestros días, adquiriendo, por supuesto, otras funciones.

Hay que decir, que el Metodólogo y su trabajo en la educación es un término (función) que apareció y se difundió en la década de los años 80 del siglo XX en la educación cubana, y que por determinadas razones demoró en consolidarse.

Hoy por hoy, resulta de gran importancia profundizar en la evolución histórica de ambas funciones de la dirección científico-educacional y otorgarles el rol que la educación actual necesita y reclama.

Por tanto, para realizar un estudio el Metodólogo como funcionario y el trabajo metodológico que realiza es necesario comenzar por historiar su antecedente más significativo que es: el Inspector y, por supuesto, el trabajo de la inspección escolar, que tiene una larga tradición y, también, avatares en la historia de la educación cubana, que llega hasta la actualidad.

Para el estudio de la inspección escolar, se ha seguido la periodización que se ajusta al desarrollo histórico cubano. Esto es: Colonia, República, Revolución, por supuesto, con la necesidad de establecer períodos, en cada una de ellas, que se corresponden con las características del fenómeno objeto de estudio, como ya se ha dicho.

- Colonia- Subperíodo de Iniciación de 1763 a 1848

Este es un subperíodo en que comienza Cuba a pasar de una economía de factoría a la de plantación, como es sabido utilizando el trabajo esclavo.

Algunos historiadores, para un análisis del proceso histórico se refieren a un período entre 1763 y 1808, que expresa esa transición hacia la formación evidente de la cubanía, ya que esta se vino formando desde los tiempos iniciales de la colonización en el siglo XVI, y se aprecian manifestaciones de ello, pero esporádicas. La cubanía se está formando en el subsuelo de la cultura que se desarrolla en la colonia. Se puede hablar en este caso, con la obra Espejo de Paciencia, que narra el rescato del obispo Fray de las Cabezas Altamirano, que en 1607 fue hecho prisionero por el pirata Gilberto Girón y pedía un amplio rescate por dejarlo en libertad. En este hecho, el pueblo, se

sublevó y rescató al obispo y mató al pirata. Lo significativo que ahí estaban los nacidos en Cuba, blancos y negros, que estaban defendiendo su territorio y sus figuras más significativas. Así mismo ocurrió con la aparición de la imagen de la virgen de la Caridad del Cobre en la bahía de Nipe, que fue llevada al cobre y que fue encontrado por negro y dos indios, cuando eran muy jóvenes. Ya a inicios del siglo XVIII, el problema de la sublevación de los vegueros y el ahorcamiento de algunos, dio pruebas de la indignación de los habitantes de la isla contra las leyes coloniales.

En el período entre 1808 y 1838, se apreció la presencia evidente del pensamiento cubano, con figuras como Félix Varela Morales (1788-1853) y José de la Luz y Caballero (1800-1862), pero comenzó, también, la preocupación por España de controlar más a la colonia, por lo que estableció, en 1842, la primera Ley de Instrucción Pública, como se precisará más adelante y comenzó a evidenciarse la crisis de la producción cafetalera, para darle paso a la azucarera, plenamente, y a la economía de las plantaciones esclavistas.

Resulta ser un período que va anunciando la agudización de las contradicciones entre la Metrópolis y los criollos o por lo menos, para un sector de ellos.

Esta problemática es muy aguda, pero que se analizará de manera más precisa al hacerse referencia a la educación y al objeto de estudio de esta Tesis.

En las Ordenanzas para las escuelas públicas orientadas por la ilustre Sociedad Económica de Amigos del País (1793), y que corresponden a 1794, por iniciativa del presbítero José Agustín Caballero (1762- 1835), se introdujo la función del inspector, llamado, en ese entonces, curador, porque, al visitar las

escuelas y observar problemas, este estaba obligado a ofrecer el remedio para resolverlos, o sea, curar el mal observado en el centro escolar. (E. Torres, 2008)

Durante estos primeros momentos, de inicios de la nacionalidad cubana, los propios miembros de la Sociedad, se ocupaban de visitar las pocas escuelas que existían.

En 1801, en un Informe elevado por el miembro de dicha Sociedad, llamado Manuel Quesada, se reiteró la necesidad de la creación de Inspectores o curadores, para la mejor observación de los principios legales relativos a la enseñanza.

En 1816 en la Sociedad Patriótica se fundó la Sección de Educación, para atender las escuelas existentes y se nombraron los inspectores. Este hecho surgió, por primera vez, en Cuba en ese período histórico.

¿Cuáles eran las principales atribuciones conferidas a los inspectores? :

(...) Velar acerca de la moralidad, aplicación y aseo de la juventud que frecuentaba las escuelas, advirtiendo, juiciosamente, a los maestros los defectos que notaren reconvenirles, pero enfrenarlos muy mansamente cuando se traten de omisiones o faltas.

Visitar los establecimientos una vez al mes y siempre que lo creyeran oportuno. (Ordenanzas, obra citada)

Como puede apreciarse, los momentos iniciales de la inspección escolar en Cuba, se corresponden con la primera fase de la evolución de la función del inspector. Sólo se pone énfasis en la actividad de control, por supuesto, esta actitud resulta lógica, por tratarse de los primeros pasos de su evolución

histórica, pero llama la atención la delicadeza y el tacto al ofrecerse las orientaciones.

Existe un aspecto que es muy importante tener en cuenta, a pesar que la SEAP era una institución oficial, estaba dirigida por cubanos ilustres, y esto hizo que durante un tiempo sus funciones fueran muy favorables al desarrollo de la cultura cubana y en especial a la educación.

En este caso se aprecia la flexibilidad que le confirieron a la incipiente función y la no centralización de la labor del curador, que tiene que actuar de acuerdo con las circunstancias.

Este particular se va a perder en el próximo período histórico colonial de absoluta centralización de las funciones de la inspección escolar. ¿Por qué ocurrió este sensible cambio?

Hay que decir, que una parte de la educación estaba en manos privadas, en ese momento histórico, y que existían centros que eran, en definitiva, forjadores de la cubanidad. No se puede negar la labor educativa de José Agustín Caballero (1762-1835), Félix Varela y Morales (1788-1853) y José de la Luz y Caballero (1800-1862), entre otros, en la consolidación de la nacionalidad cubana.

Este particular lo percibió muy bien el poder colonial y por eso dictó en 1842, la primera Ley de Instrucción pública para Cuba y Puerto Rico, que eran las únicas colonias que le quedaban en América, para oponerse a la influencia de estos insignes educadores y a los que salían de sus aulas.

- Subperíodo de centralización de 1848 hasta 1898

En este largo subperíodo histórico se va a producir la crisis del sistema colonial esclavista y la aparición de las diferentes Corrientes políticas para resolver o

atenuar los problemas: Reformismo (diferentes tipos), anexionismo e Independentismo.

Se produjeron las Revoluciones del 68 y del 95, y se luchó, fervorosamente, por la independencia y la abolición de la esclavitud, la que fue abolida en 1886, por el poder colonial, al considerarla obsoleta.

El pensamiento cultural de José Martí Pérez (1853-1895) alcanzó una gran profundidad, que no solo sostuvo a la época, sino que se proyecta hasta nuestros días con una frescura que hace pensar que sus ideas se produjeron para estos tiempos.

Este es un largo período en que el magisterio cubano continuó su labor patriótica en las escuelas, pero ya ajustada a planes y programas de estudio impuestos por la colonia.

Hay que recordar que a partir de 1825, con el capitán general Dionisio Vives, se dictaron para Cuba las llamadas facultades omnímodas, con las que la máxima representación colonial y sus más insignes allegados, podían hacer lo que estimaren pertinente, sin consultar con la Metrópolis; solo, lo harían en casos excepcionales.

El sentimiento de esta gran opresión se sentirá en la etapa que el capitán general Miguel Tacón, como dijera el destacado historiador cubano Sergio Aguirre: dirigía a taconazos.

Las escuelas oficiales fueron aumentando lentamente, y continuaron existiendo las instituciones privadas, con nuevas estrategias de aprendizaje, y el magisterio cubano, de una manera velada, continuó su labor formadora de la conciencia nacional.

En este largo período se produjeron las guerras por la independencia, y apareció el pensamiento de José Martí (1853-1895), que es un monumento de la cultura cubana, como ya se dijo, y que tiene de la educación una expresión muy alta, en lo que hay que continuar profundizando.

En cuanto, al tema que nos ocupa, puede decirse que en 1846 cesaron las funciones de la Sociedad Económica Amigos del País en cuanto a la enseñanza, por las razones evidentes, digamos, porque ya existía una Ley del Estado colonia para controlar la Instrucción Pública.

El insigne educador cubano Ramiro Guerra expuso, en relación a la Ley de Instrucción pública, que esta deja bien aclarado que:

(...) la dirección general de instrucción pública se confiase de inmediato al cuidado de una Junta de Inspección del ramo, bajo la presidencia del Capitán General, compuesta por individuos de reconocida ilustración literaria y de buenos servicios y dignos de esta confianza. (García, R, 1953, p.40)

Los cubanos fueron privados, de hecho y de derecho, de toda injerencia en la dirección de la enseñanza oficial. Se procedió a crear Comisiones provinciales y locales que se ocuparían de la inspección escolar, encargados de vigilar que se hicieran cumplir, simple y llanamente, los principios y criterios que emanaban de la política colonial.

Por supuesto, que los maestros, de una forma muy inteligente y emocional, conspiraron con los lineamientos emanados por la alta dirección del país, y continuaron fortaleciendo la cubanía.

Este principio se mantenía más agudo en las escuelas privadas, como: Progreso de Matanzas, dirigida por los Hermanos Guiteras; Santiago, del

insigne educador, y alumno predilecto de Luz y Caballero, Juan Bautista Sagarra; en el colegio El Salvador, dirigido por Luz y que nació, precisamente en 1848; y en el San Pablo dirigido por el ilustre maestro de Martí, Rafael María de Mendive (1821- 1886), que se fundó en 1867.

No hay que olvidar que Luz y Caballero, decía: que el método era el alma de la clase, de esa manera enseñaba mediante el explicativo que aplicaba en sus clases para hacer razonar a los alumnos.

Además, sus famosas charlas sabatinas, que las hacía en el patio de la escuela, en los momentos en que los alumnos se retiraban a sus casas con sus familiares, este particular le permitía hablar de lo que quería y ofrecer las orientaciones necesarias para formar la juventud y las condiciones subjetivas para lograr la independencia. No es por casualidad que Luz expresó: Para que Cuba sea independiente: Yo soy maestro de escuela.

Todos estos centros de cubanos fueron clausurados en 1869, una vez iniciada la Guerra de Los Diez Años (1868-1878) y aunque seguían los programas oficiales se basaban en el método de enseñanza que adoptaron de Luz y Caballero.

Este resulta el gran valor que siempre han tenido las categorías de la Didáctica, en su relación con el Arte de enseñar, que siempre hay que apreciarlas en su unidad y no exagerar una en detrimento de las otras.

La Metrópolis no está tranquila con la Ley y mucho menos con la labor de los educadores cubanos, es por eso, que fundó la Escuela Normal de Guanabacoa, en 1853, para formar maestros españolizantes y se abrió la Escuela de Belén, orientada por un neotomismo recalcitrante.

Aparecieron otras instituciones educacionales en el país, de orientación proclive al poder colonial, y con eso se pretendía contener la práctica de las escuelas privadas y españolizar al cubano.

En 1863 se produjo una reforma en la educación, y se crearon los institutos de segunda enseñanza en tres provincias, pero nada cambió en relación con la política educacional colonial.

A esta reforma, siguieron, algo tardía, la que se produjo en 1880, que en nada cambió lo establecido en la educación oficial que se impartía en el país, y el reglamento de inspección escolar, en 1889. Solo puede decirse que se ampliaron los centros para la enseñanza media superior.

Puede decirse, que el más completo abandono caracterizó a este período de la inspección escolar en Cuba. Se puede afirmar que, solo por excepción algún que otro inspector, de las Juntas escolares existentes, se ocuparon por cumplir con sus deberes, al realizar visitas para observar los resultados.

La inspección, en las pocas veces que se hacían, se redujo a una vigilancia extrema de eficacia dudosa. Por lo tanto, se puede decir que durante la colonia, el trabajo técnico de la inspección no se había concebido ni proyectado.

Es necesario apuntar que con la guerra de (1868- 1878), no se logró la independencia ni abolir la esclavitud, que eran los ideales primarios de esta larga contienda. Y, además, que en la Guerra de independencia (1895- 1898), la intervención de los Estados Unidos, impidió que los cubanos obtuvieran la independencia plena.

- Subperíodo de la primera intervención militar norteamericana de 1899 hasta 1902

El gobierno interventor norteamericano realizó a partir de 1899, con extrema rapidez, una reforma educacional, con interés y creencia que el cubano sería norteamericanizado fácilmente.

Pronto se convenció que ese hecho, no se lograría ni en cien años, según algunos de sus voceros más significativos.

La Orden Militar 226 de 1899 estableció las Juntas de Educación, que fueron las primeras instituciones locales encargadas de inspeccionar la labor escolar.

La Orden Militar sobre Educación, promulgada en agosto de 1900, modificó y perfeccionó la anterior, y puede considerarse, una Ley Escolar básica, que estableció los distritos y sub distritos escolares, en cada una de las cuales se establecieron una Junta de Educación y un Director escolar.

Por otra parte se creó el cargo de superintendente de instrucción, funcionario técnico encargado de inspeccionar las escuelas. Se aprecia que estas ideas fueron introducidas en Cuba sin variaciones en relación con lo que se utilizaba en los Estados Unidos.

Los superintendentes provinciales tuvieron a su cargo la inspección de las escuelas establecidas en la provincia. Estos funcionarios no podían cumplir con todas las responsabilidades que tenían, y fue necesario crear: el inspector pedagógico, para que auxiliasen en la inspección técnica en las escuelas.

Hay que reconocer que estos inspectores pedagógicos, en sus funciones, superaron la mera función fiscal y se dedicaban a la orientación de los maestros para eliminar las dificultades encontradas. Por primera vez en Cuba, la inspección oficial profundiza y aplica una función más amplia.

Por lo tanto, es durante la primera intervención norteamericana que la inspección escolar rebasa los límites de la fiscalización, que es una etapa de la concepción de la inspección colonial.

Además de su centralización, y aparece la función de asesoramiento, como una alternativa ante la pobre preparación del maestro en ese período histórico. (Ver la obra de Louis Pérez: El diseño imperial: política y Pedagogía en el período de la ocupación de Cuba (1899-1902), Ministerio de Educación, La Habana, 1995)

Quedaron sentadas las bases para un cambio en la concepción de la inspección escolar. ¿Se asimiló por la República este criterio sobre la inspección escolar?

1.4. República mediatizada de 1902 hasta 1958

Para su estudio la República se dividirá en dos momentos, a saber; la República mediatizada de 1902 a 1958 y la República socialista de 1959 al 2015.

Cada uno de ellos tiene sus diferentes subperíodos en relación con el fenómeno que se estudia.

República mediatizada de 1902 hasta 1958: Sus subperíodos

- Subperíodo de inercia de 1902 a 1909

Al iniciarse la República el 20 de mayo de 1902, con el gobierno del presidente Tomás Estrada Palma, se aprecia un significativo olvido por la inspección escolar.

El control de las escuelas quedó a la iniciativa del escaso personal que se dedicaba a esa función. La poca actividad que se hacía en este sentido era

fiscalizadora y solo se atendía a la impresión que recibía el visitante al llegar a la escuela.

Se volvía a la tradición colonial. Como se aprecia, esta inspección no iba encaminada al mejoramiento de los maestros en sus funciones.

Puede decirse que los adelantos que se apreciaron al ampliarse las funciones de la inspección se perdieron, lo que demuestra el poco apoyo que el gobierno de Estrada le prestó a la educación, porque venía de los Estados Unidos y allí dirigió, en Central Valley una escuela primaria que fue muy elogiada por Martí. Se sabe que en este período ocurrió la segunda intervención de los Estados Unidos a Cuba (1907 a 1909). Esa se produjo por el deseo de Estrada para que lo reeligieran como Presidente y las inconsecuencias que se cometieron para lograr este hecho, que dio motivos a la sublevación de parte del pueblo y, en definitiva, el presidente renunció a su cargo,, después de ser reelegido fraudulentamente, y también el presidente del Senado, lo que dejó acéfalo al país, y por la Enmienda Platt y su artículo tercero, que decía que Estados Unidos intervendría en los asuntos de Cuba siempre que lo estimase necesario, pues se produjo, como hecho dicho, la segunda intervención norteamericana.

-Subperíodo de la legislación escolar de 1909 hasta1922

Este subperíodo se abrió, después de retirarse los norteamericanos y el nefasto período de Magoon, con la aprobación de la Ley Escolar de 18 de julio de 1909, bajo la presidencia de José Miguel Gómez, que da inició a un período de legislación escolar que resulta interesante tener en cuenta para comprender el proceso histórico, en general y sobre todo en lo particular que se viene analizando.

En primer lugar, dicha Ley, se ocupó de la administración escolar y de la reorganización de los distritos de la inspección, lo que determinó que la inspección técnica se realizara por los superintendentes provinciales, por los inspectores de distrito o por sus auxiliares. Esta posibilidad aumentó el número de inspectores por distrito.

Dentro de las reformas que propuso esta Ley fue la creación del inspector auxiliar, subordinado al del distrito, cuando el número de escuela fuera de 125. Además, se exigió estudios universitarios para ocupar el cargo de inspector y se aprobó que las mujeres pudieran acceder también a dicho cargo.

Esta ley representó, al parecer, un punto de partida en el proceso de desarrollo de la función técnica de la inspección escolar en Cuba.

En el análisis del artículo 37 se pone de manifiesto el cambio:

(...) En las visitas del inspector se dejarán a los maestros cuando sea necesario, indicaciones tendientes a perfeccionar su labor profesional y a mejorar su cultura pedagógica. Estas recomendaciones tendrán carácter absolutamente reservado y en ellas se cuidará de no menoscabar en ningún caso la autoridad del maestro. (Soler, E, 1995, p. 90)

Se promulgaron durante esta etapa otras leyes escolares, como la Circular 70 de 1914 y el Reglamento general de Instrucción primaria del 12 de agosto de 1922, con lo cual se cierra este período.

Hay que decir que la Circular 70 fue el Reglamento de la Ley Escolar para la inspección, que daba sus pasos progresivos en cuanto a las funciones. (Anexo 3)

Puede considerarse, que la mentalidad, que siempre traiciona, mantuvo por muchos años, la función fiscalizadora de la inspección escolar.

Se reconoce que en este momento histórico, se puede apreciar: por un lado, un interés por ampliar las funciones de la inspección escolar, y también, se constata, el cuidado de no imponer al maestro criterios que puedan perjudicarlos y ser, en todo sentido, respetuosos con la labor del magisterio.

- **Subperíodo de continuidad de la legislación sobre la Inspección y decadencia de sus funciones de 1922 hasta 1958**

Este es un período histórico en que se produjeron acontecimientos de gran envergadura. Se aprecia, sobre todo, entre 1934 y 1958 una decadencia cultural en el país, de manera general, que constituye la base, de los sucesos del Moncada (1953), y de la lucha revolucionaria, en las ciudades y en las sierras, por obtener la plena independencia de Cuba.

En este período se encuentran algunos documentos relacionados con la inspección escolar, que son dignos de analizarlos.

La circular 228 del 30 de abril de 1926 estableció las Reglas de la inspección para las escuelas primarias, que habían crecido, pero que, en manera alguna cubrían las necesidades. En esta circular, la inspección fue un calco de la que se promulgó en 1922.

En 1946 hubo otro Reglamento para la instrucción primaria, pero que aporta poco a las funciones de la inspección escolar establecidas en décadas anteriores.

Es conveniente hacer notar, que lo curioso de esta circular es que, los legisladores tuvieron que establecer una clasificación en la inspección escolar, como la siguiente: inspectores de enseñanza común urbana, inspectores de

enseñanza común rural, inspectores de enseñanzas especiales, inspectores de escuelas privadas, inspectores de escuelas primarias superiores.

Estos inspectores se subdividían en otros, pero lo importante, es que se prestó más atención a la estructura de los inspectores, lo que se complicó mucho y no se discutió el contenido, ni la significación de la inspección.

Se puede decir, que la precisión e importancia que se le daba a la inspección escolar en las etapas anteriores, se fue perdiendo a partir de los años 40, y su contenido más se atenía a razones políticas que a los intereses de la enseñanza-aprendizaje.

Este hecho llegó al plano de suprimirse los requisitos para ser inspector, y se admitieron personas que no reunían las condiciones para serlo, salvo las excepciones que siempre hay que tener en cuenta.

La inspección quedó lastrada en estos años, por la corrupción, el robo y desmanes de todo tipo.

La gestión de la inspección se hizo cada vez más burocrática y el control, fue la única función que mantuvo, dándose un paso atrás, en relación a las etapas anteriores estudiadas.

Este fue el clima, en relación con la inspección, que encontró la Revolución el primero de enero de 1959.

1.5. La inspección escolar: Su desarrollo teórico-práctico en otros países:

Las funciones

- Ideas iniciales: Las funciones de la inspección

Antes de continuar el estudio de la inspección escolar e iniciar, en su momento, el relacionado con el trabajo metodológico en la República, a partir de 1959.

Es conveniente exponer algunas ideas, en cuanto al desarrollo que alcanzaba la teoría de la inspección escolar, en los países europeos, en Estados Unidos y en algunos países de América Latina, a fines de la década de los años 50.

A pesar que en Cuba se mantenía una concepción muy tradicionalista acerca de la inspección escolar, no ocurría lo mismo en otros países, en que alcanzaba un amplio nivel de desarrollo.

En la sistematización realizada sobre este tema revela que:

La inspección escolar había alcanzado un alto nivel de desarrollo, y había, por tanto, ampliado sus funciones.

- **La función de control.**

Resulta innegable que la función de control es razón de ser de la inspección escolar. Ha sido la primera que se le ha atribuido a la inspección y la que se ha mantenido a lo largo de la historia, con independencia de la ideología predominante en el país en que se aplique. Por cierto, es la cara más difícil y problemática de la inspección.

Sin control no puede pasarse a las otras funciones de la inspección. Se puede criticar la forma en que se realice, pero no su legitimidad.

El estado moderno no puede prescindir de la función de control en el sector educacional.

Al estado le corresponde la responsabilidad que la institución escolar cumpla con la gran misión que se le ha encomendado.

El control existe dentro de la inspección escolar como: diagnóstico, valoración y corrección.

- **La función de evaluación.**

La función evaluadora constituye un ejercicio inherente al quehacer inspector, ya que esta requiere conocer, profundamente, el sistema educativo, cosa imposible de alcanzar sin su permanente evaluación, entendida esta como fuente continua de recogida de datos, enjuiciamiento y comprensión del sentido interno de lo que se analiza, así como la valoración de los mismos.

De esta manera, la función evaluadora se convierte en una estrategia de regulación y perfeccionamiento, mediante el cual se pretenden conseguir los objetivos de calidad en un sistema educativo.

- **La función de asesoramiento.**

La función de asesoramiento marcha unida, en forma inseparable, a las funciones de control y de evaluación.

Esta función requiere de acciones precisas y apropiadas para mejorar la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como se aprecia esta función puede considerarse como un elemento dinamizador para promover en el profesorado y los directivos de los centros docentes el desarrollo, de lo que se pudiera llamar, competencias profesionales.

Las funciones de la inspección escolar no pueden apreciarse por separado, ya que forman una unidad dinámica, pues, su fin último, es proporcionar al profesorado y a los directivos escolares un instrumento para la reflexión y un riguroso análisis de la práctica profesoral, de manera que estén en condiciones de afrontar las tareas de una manera más consciente, crítica y eficaz.

Se puede afirmar, que la función de asesoramiento es, en definitiva, la que ha marcado el nivel de desarrollo de la inspección escolar.

Si se atiende el estudio a las fases del desarrollo de la inspección se puede apreciar con claridad la evolución de esa importante actividad de la dirección científica educacional.

En la fase fiscalizadora, el asesoramiento no juega ningún papel, pues la inspección se mueve en un modelo puramente de control.

La fase constructiva representa un momento de evolución de la fase de control, pues entra el asesoramiento, pero este se realiza desde fuera del propio proceso, porque se dan indicaciones para mejorar o eliminar los problemas, pero no están comprometidos los agentes principales del proceso educativo. Solo tienen que cumplir lo indicado.

Por último, la fase creativa, el inspector debe poner su acento en la capacidad del docente, no para decirle lo que tiene que hacer, sino, para que este se aplique, por sí mismo, en buscar las soluciones a los problemas detectados.

En este caso se pone toda la confianza en el director de la escuela y su grupo de dirección, como en el maestro o profesor para que resuelvan el problema, si este, por supuesto no requiere de soluciones más profundas, y las decisiones a tomar se escapan de sus posibilidades.

Con este análisis conclusivo se demuestra el desarrollo histórico de la inspección escolar en el mundo y su estado en Cuba a inicios de 1959, que se mantiene en su fase fiscalizadora, a pesar de los legítimos esfuerzos que se hicieron, por algunos profesionales de la educación, en un determinado momento de la República mediatizada.

CAPÍTULO II

**EL INSPECTOR Y EL METODÓLOGO EN LA
REVOLUCIÓN DE 1959 AL 2015**

CAPÍTULO II: El Inspector y el Metodólogo en la Revolución de 1959 hasta el 2015

En este capítulo se dividirá en dos partes: la primera, completará el estudio de la inspección escolar en la fase de la Revolución en el poder, a partir de 1959, lo que se dividirá en períodos, igual que como se ha procedido anteriormente. Se le dedicará la segunda parte al surgimiento y desarrollo, paralelo con la inspección, del Metodólogo y su papel en la escuela cubana actual.

2.1. La Inspección escolar entre 1959 y 2015: Sus subperíodos

- **Subperíodo de reorganización de la función de inspección de 1959 hasta 1964**

¿Cómo era, en términos generales, el estado de la educación al triunfo de la Revolución en 1959?

Para entender, a cabalidad, el desarrollo del fenómeno que estudiamos, es necesario recordar la herencia educacional que recibió la Revolución.

Cuba tenía aproximadamente 5 millones y medios de habitantes. Existía solo el 56,6% de los niños de 6 a 14 años escolarizados y el 17 % de los jóvenes de 15 a 19 años se encontraban cursando la enseñanza media.

En 1957 existían, solo 15 mil alumnos en la educación superior. Había un millón de personas analfabetas, que representaba el 23,6% como promedio de las personas mayores de 15 años. Por supuesto en las zonas de montañas y rurales, el analfabetismo llegó al 40%. Además, existía medio millón de personas semi-analfabetas. La educación técnica se reducía a unos pocos

centros en el país. La educación para escuelas prescolares era irrisoria, a pesar que existían Escuelas formadoras de maestras para ese nivel.

Los presupuestos para la educación fueron bajos y dejaron un saldo de servicios educacionales insuficientes.

Como afirmara Fidel Castro en su histórico alegato La historia me absolverá en 1953:

(...) ¿En un campo donde el guajiro no es dueño de la tierra para qué se quieren escuelas agrícolas?

¿En una ciudad donde no hay industrias para qué se quieren escuelas técnicas o industriales?

Todo está dentro de la misma lógica absurda: no hay ni una cosa ni la otra.

A las escuelitas públicas del campo asisten descalzos, semidesnudos y desnutridos, menos de la mitad de los niños de edad escolar y muchas veces es el maestro quien tiene que adquirir con su propio sueldo el material necesario. (Castro, F, 1953, pp. 45-46)

Esta era, a grandes rasgos la realidad de la educación heredada por la Revolución.

Pero, también, existían en la educación otros muchos problemas, como el de la Inspección escolar.

Desde los primeros meses, del año 1959, se comenzaron a tomar medidas para depurar el inoperante cuerpo de inspectores existentes, que se analizaron en el período anterior.

El 13 de febrero de 1959 se dictó la Ley 70 de descentralización administrativa y pedagógica del Ministerio de Educación. En esta disposición se incluía la

reestructuración de los inspectores nacionales y una de las medidas más importantes que se tomó fue la reducción de más de mil inspectores, cuya labor, antes de la Revolución, era anodina y entorpecedora del sistema escolar. En julio de ese mismo año se tomaron medidas de reorganización de la educación. Se dictó la Resolución Ministerial 479, que estableció una categoría única para los inspectores.

En otra Resolución 505 se replantean las funciones de la inspección, que por supuesto, al fin, se hizo contar la necesidad de que se asesore al maestro en sus funciones, y además, se incluyó, cómo dosificar y organizar los contenidos. En el Mensaje Educativo al pueblo de Cuba del Ministro de Educación Armando Hart Dávalos, planteó: (...) concebimos a los inspectores como maestros de los directores de escuelas, y a estos como orientadores de los maestros de escuela. (Hart, A, 2008, p.2)

Este documento al que se ha hecho referencia revela la posición teórica en los momentos iniciales del triunfo de la Revolución, y es una expresión amplia que refleja lo mejor del pensamiento cubano y latinoamericano en ese momento histórico. Es un Mensaje al que hay que volver, en los tiempos actuales, para conocer cuál era la ideología de la Revolución que se quería trasladar a los alumnos en ese momento histórico.

Como se aprecia, la relación entre uno y otro funcionario se concibió como un magisterio, no como una imposición, ni como una orientación que hay que cumplirla sin discutirla.

Este es un paso, muy importante, que actualiza las funciones de los inspectores y las sitúa a la altura de lo que se pensaba, en ese entonces, en el mundo. Hay que analizar con más detenimiento el Mensaje Educativo de

1959 para apreciar los cambios que tendrán lugar en las etapas posteriores en la educación en Cuba.

En marzo de 1961, la Resolución Ministerial 747 creó el cargo de inspector para la enseñanza media, que tenía como funciones: la tarea de controlar, evaluar y orientar este nivel de educación. En este documento legal se planteó que los inspectores serán de dos tipos: de cátedras y para las actividades administrativas.

En otra disposición legal de 1964 se promulgó la que dicta y pone en función la estructura orgánica del Ministerio de Educación.

Puede afirmarse, que en este período se dictan las medidas legales para que la inspección escolar alcance sus funciones más legítimas. Eso se considera, de hecho, un paso de avance muy importante en este sentido.

Se ha creído prudente incluir el testimonio del Dr. C. Justo A. Chávez, Investigador Titular del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que es testigo presencial de lo que ocurrió en la educación a partir de este momento que se analiza.

Nos dice:

(...) comencé a trabajar en 1960 en el Instituto de Administración y Comercio de Artemisa, como profesor de historia económica de Cuba, y después impartí otras materias.

Yo carecía de preparación didáctica para enfrentar la docencia, y fueron los inspectores de la Enseñanza Técnica y Profesional, que a partir de 1961, comenzaron a atenderme y asesorarme de cómo impartir las clases. La experiencia que tuve de estos excelentes inspectores, fue que

más que fiscalizar las clases se dedicaron a darme los elementos necesarios para poder desempeñar mis funciones.

Posteriormente, cursé, en varias ocasiones, seminarios nacionales, acerca de la Pedagogía y la Didáctica, organizados por dichos inspectores, que me dieron las estrategias necesarias para salir airoso en mi empeño profesoral. Allí estuve hasta 1967, en que pasé a otra responsabilidad (...).

El Testimonio continuará en otros momentos del desarrollo de la función de inspección en Cuba.

- **Subperíodo de fluctuaciones y silencio legislativo de 1964 a 1976**

Después de la aparición de la Resolución Ministerial de 1964, a la que se ha hecho referencia, como fin del período anterior, se produce un largo silencio legislativo de casi 10 años.

La justificación puede estar en las grandes tareas que asumió la dirección de la Revolución en relación con la educación, en ese período histórico, que va desde los problemas del llamado diversionismo ideológico, que se agudizaron a fines de los 60 e inicios de los 70; el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, que tuvo lugar en abril de 1971, con sus ventajas y sus inconvenientes. En este evento, que comenzó siendo solo de educación se completó con los problemas que se producían en la cultura y por eso se llamó de Educación y Cultura. Los maestros participaron ampliamente en este evento y enviaron sus trabajos que era una crítica a lo que se estaba produciendo en las aulas y en la necesidad del cambio.

El 4 de abril de 1972, Fidel Castro expresó: que había que revolucionar hasta los cimientos los conceptos de la educación.

Comenzó, entonces, en el curso escolar 1972-73, el Primer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, con el Diagnóstico y Pronóstico científicos, dirigidos por el Centro de Desarrollo Educativo, que fue creado en ese mismo año de 1972, bajo la dirección del Dr. Max Figueroa Araújo y asesorado por especialistas soviéticos y alemanes.

El proyecto puso en práctica nuevos planes y programas de estudio para el curso escolar 1975-76 con un tránsito, por etapas, que duraría 5 años.

No hay que olvidar que en diciembre de 1975 se produjo el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, y que se aprobó y se puso en práctica la Tesis sobre Política Educacional y su correspondiente Resolución, que estableció que la orientación filosófica de la educación cubana es el marxismo-leninismo y que: el fin de la educación es la formación comunista de las nuevas generaciones y se asumió la Pedagogía socialista.

Todas estas cuestiones que se debatían, de gran interés, parecen ser la causa que no se legislara o se dictaran pocas disposiciones sobre la inspección escolar en este largo período.

Lo que si hay que decir, que la inspección fue perdiendo, un tanto, su amplitud de mira y fue regresando a la función de control o fiscalización. Este asunto fue discutido por los maestros que participaron en el primer Congreso de Educación y Cultura antes aludido.

Es importante decir que los inspectores tenían una cierta autonomía, entonces, para escoger las escuelas a visitar, con independencia de la participación en las inspecciones provinciales y nacionales. Esta especie de libertad se fue perdiendo en el período posterior.

Se habló de asesor y no de inspector y el trabajo de éste se convirtió en ayuda técnica.

En el curso 1974-75 se transformó el concepto de ayuda técnica por el de preparación metodológica y surgieron las Indicaciones Metodológicas y de Organización para el desarrollo del trabajo del Ministerio de Educación. Se comienzan a preparar las condiciones que se materializaron con la nueva división político-administrativa del país en 1976.

Se aprobó una Constitución para el país, fueron creados el Ministerio de Educación Superior y el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, para continuar las labores correspondientes al Perfeccionamiento y otras investigaciones.

- **Precisiones nuevas sobre la inspección escolar**

En la Tesis de Política Educacional antes señalada, se expresaba que solo el 39% de los maestros y profesores en el país poseían el título idóneo para sus funciones.

Se desarrolló una estrategia para ese fin. En primer lugar, se decidió, por la alta dirección política del país, fortalecer y ampliar un cuerpo de inspectores: nacionales, provinciales y municipales para controlar la puesta en práctica del nuevo perfeccionamiento y se determinaron sus funciones, las que se apreciarán más adelante.

De igual manera, se decidió efectuar, anualmente, un Seminario nacional para dirigentes, inspectores, directores de educación que permitiera enfrentar los problemas relacionados con las dificultades más actuales de las Ciencias de la Educación.

Estos Seminarios se efectuaron durante una década (fines de los años 70 a los 80), que constituyeron momentos de preparación del personal pedagógico con una gran calidad. En estos Seminarios, el tema de la Inspección escolar no podía faltar.

Más adelante, en 1982, se decidió publicar un texto de Pedagogía que recogiera los aspectos más significativos de dichos eventos de superación. De esa obra es que se pasará a analizar lo concerniente al tratamiento de la inspección escolar.

En ese momento se pensó, que mientras el magisterio se preparara convenientemente, existiría el control de la manera establecida por la inspección, pero cuando tuviera el nivel requerido, contaría con más flexibilidad para ejercer sus funciones.

Realmente, este hecho, que resulta prudente e inteligente en estos momentos, debió de variar, años después, cuando el magisterio cubano logró tener los títulos idóneos, pero no se produjo así, se continuó trabajando de la misma manera, y esto ha llevado, como consecuencia, al directivismo, como una política inmovible del Ministerio de Educación, por lo menos en su concepción de la dirección de la educación.

Ha sucedido lo que alertó Lenin: que: un principio justo, llevado más allá de sus límites racionales, se convierte en un absurdo. (Chávez, J, 1996, p. 17)

Además, se tomaron medidas para que los maestros y profesores no titulados, recibieran la preparación necesaria que a partir de la elevación del nivel escolar, pudiesen hacer estudios universitarios de Pedagogía.

Fue, por tanto, una etapa muy rica en acontecimientos y resultados positivos en el trabajo.

En lo concerniente a la Inspección escolar, se decidió que asumiera la función de control o fiscalización, porque las condiciones históricas así lo requerían en ese momento.

En la obra de Pedagogía, publicada por la Editorial Pueblo y Educación en 1982 se recogen algunas consideraciones sobre el funcionamiento de la inspección en ese momento histórico.

En el texto aludido se expresa:

(...) En el sistema de dirección de la educación esta función corresponde fundamentalmente al control y en especial a la inspección como una de sus formas más importante.

La inspección en el sistema educacional es un proceso de investigación del estado del trabajo en los organismos docente- educativos; es la valoración del trabajo del colectivo pedagógico y de la eficiencia de las actividades pedagógicas y de organización que se desarrollan en los centros docentes.

También incluye la elaboración de recomendaciones encaminadas a mejorar el proceso docente- educativo y a elevar los índices cuantitativos y cualitativos de los resultados del trabajo pedagógico. (...)

Como se deja ver en estas palabras, la función de la inspección tenía necesariamente que llegar a la propuesta de soluciones para resolver los problemas encontrados. Esto hace pensar, en el hecho, de que a pesar de que fue el control o fiscalización la función única que se le atribuyó, el inspector tenía, como de hecho se hacía, ofrecer soluciones y recomendaciones a los problemas encontrados.

Se alude también a la función de control en la dirección científica del trabajo y se planteó, claramente, que la inspección se convierte en su forma fundamental.

Se trata de los principios de la inspección, que son:

- El principio del partidismo;
- El principio de objetividad;
- El principio de sistematización;
- El principio del carácter público.

Se aclara, que la función de la inspección de control se apoya también en la ayuda práctica.

Se especificó acerca de los métodos de la inspección, entre los que se encuentran: la observación, la entrevista, la revisión de documentos, las comprobaciones orales y escritas y la encuesta.

Por supuesto, que se enfatizó en el carácter de control o fiscalización que tiene la inspección.

Un aspecto de gran importancia es la consideración sobre las etapas o fases de la inspección. Aparece diseñado todo el proceso, de acuerdo con los objetivos de la misma, desde su momento de concepción hasta su ejecución plena.

Todo ese proceso se encontraba, perfectamente, detallado y legalmente concebido por el Ministerio de Educación, no solo para la nación, sino también para las provincias y los municipios.

Hay que decir, que esta concepción de la inspección estaba plenamente justificada en ese momento histórico, en que el nuevo perfeccionamiento no contaba con la preparación del magisterio adecuada para ello, y todas las

medidas, fueron tomadas para que los resultados del proceso educacional se condujera debidamente. (Ver la obra Pedagogía, publicada por la Editorial Pueblo y Educación, La Habana, en 1982, en que se recogen los resultados más significativos de los Seminarios Nacionales que se desarrollaron durante una década por el Mined.

Como forma de apreciar este fenómeno, se continuará ofreciendo el testimonio del Dr. Justo Chávez:

(...) Por ser licenciado en Historia, comienzo a trabajar en 1967 en la Dirección Provincial de Educación de Pinar del Río como inspector de historia y me mantengo hasta 1972.

Mi función como inspector fue muy amplia, pues tenía que atender todos los niveles en la enseñanza de la historia: primaria, secundaria básica y pre- universitario.

En ese momento, podía escoger las escuelas a visitar, aunque participaba en actividades programadas por la provincia: de ayuda técnica y de inspección. Trabajaba en el área urbana y en la rural.

En ese período tenía que atender a decenas de profesores emergentes (Mella), que llegaron a cubrir las aulas de historia en secundaria básica, sin tener conocimientos ni de historia ni de didáctica.

Todas las semanas había que dedicarle un día para ayudar a preparar las clases, que iban a dar posteriormente y visitarlos.

Como la inmensa mayoría de los profesores no tenían el título idóneo para acceder a carreras universitarias, también tuve que prepararlos para el ingreso a ese nivel.

Por lo tanto, no creo que estuviera escrito en documento alguno la cantidad de tareas que como inspector de historia tuve que enfrentar.

Por supuesto, que aprendí mucho y tuve una visión amplia de los problemas educacionales.

En 1972 llegué al Ministerio de Educación, como inspector nacional de historia de pre universitario.

Existía un Departamento con diferentes inspectores para primaria, secundaria básica y pre- universitario.

Por supuesto, que las visitas, en ese momento, eran programadas a las provincias y cumplía con todas las funciones de la inspección.

No se hablaba de trabajo metodológico. Un día, que no recuerdo la fecha, me dijeron que yo era metodólogo- inspector, y realmente, no sabía que era eso. Después continué haciendo lo que estaba acostumbrado a realizar.

A mi llegada al Ministerio comenzó el primer Perfeccionamiento del sistema nacional de educación y me fui dedicando a eso.

Estuve de colaborador del Centro de Desarrollo Educativo, en el primer perfeccionamiento y pasé después como investigador al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.

Tuve una larga experiencia como inspector, asesor, metodólogo-inspector y hasta metodólogo, de todas esas formas me llamaron, pero el contenido de trabajo para mi continuó siendo el mismo (...).

- **Subperíodo de adecuación y de remodelación de 1976 hasta 1991**

El año 1976 es representativo de cambios sustanciales en el país, en lo referente a la organización política administrativa, como ya se apuntó más arriba.

Por supuesto, que estos cambios repercutieron en la educación, en general, y en particular, en la inspección escolar.

En el Ministerio de Educación se crearon las diferentes unidades organizativas para la inspección: La Dirección de Inspección en el Organismo Central, los Departamentos de inspección en las provincias y las Subdirecciones correspondientes en los municipios.

Lo más importante resulta que a partir de este momento se establecieron dos líneas definidas para el trabajo docente: el trabajo metodológico y la inspección. Comenzó la separación de las funciones de la inspección, que se habían mantenido unidas en toda la legislación anterior.

El asesoramiento y la orientación se concibieron como trabajo metodológico y la inspección como control y evaluación.

En noviembre de 1978 se aprobó el Reglamento General del sistema de inspección. Este documento resultaba muy minucioso en el sentido de la reglamentación de los pasos de la inspección, pero, realmente, esta continuó solo con sus funciones de control y la evaluación.

En marzo de 1982 y en diciembre de 1986 se promulgaron nuevos Reglamentos que tenían que ver con la inspección, pero nada cambiaba en relación con los anteriores.

Entre 1977 y 1991 se produjeron estos Reglamentos que rigieron la función inspectora. Se aprecia en estos documentos un excesivo viraje hacia la función

fiscalizadora de la inspección y el asesoramiento se mantuvo para las visitas que se promovían hacia las provincias y los municipios.

Este particular ha sido analizado con anterioridad. Lo nuevo, por decir, es que en 1986 comenzó la puesta en práctica del segundo perfeccionamiento del sistema nacional de educación, el cual ajustó debidamente las dificultades que presentó el proceso anterior, y estaba en pleno apogeo, cuando se detuvo su marcha por los graves sucesos ocurridos en los países de la Europa del Este y en especial, en la URSS (desaparición en 1991).

En definitiva, estas reglamentaciones fueron poco respetadas por los inspectores de base, y en realidad, estos cumplían con las funciones que siempre tuvo la inspección.

Hay que reconocer en este período el esfuerzo por crear las legislaciones necesarias para orientar la inspección, pero, en todos los casos la inspección tenía una función de control.

- Subperíodo de búsqueda y ensayo de 1991 hasta 2015

El año 1991 es significativo en la historia de Cuba, al desaparecer la URSS, como se planteó anteriormente, así como se agudizaron las presiones de los Estados Unidos contra el país.

Esto trajo a Cuba el: período especial en tiempo de paz, que exigió ajustes en todos los sectores del país, que comenzó a vivir una situación especial.

Se realizó un gran esfuerzo porque la educación no se afectara y no se cerró ninguna escuela, pero se realizaron ajustes necesarios en el desarrollo de la enseñanza.

En 1991 se derogaron las disposiciones anteriores en relación con la inspección y se puso en vigor un nuevo Reglamento para el desarrollo de ésta.

Como se aprecia, los cambios constantes en la legislación sobre la inspección expresaba, con claridad, que no se acababa de encontrar el camino adecuado para ello.

En este caso hay un intento de recuperación de la inspección de sus funciones clásicas. En la nueva disposición se dice:

(...) en la inspección participan como método de trabajo, el nivel que la realiza, como, el que la recibe, de manera que sirva como constante entrenamiento para aprender en la práctica unos de otros e ir logrando con el esfuerzo común un estilo de acción, cuyo objetivo principal está en el trabajo de la escuela, en el aula, en el maestro con los niños y jóvenes, lo que demanda contactos con los estudiantes, trabajadores y la comunidad. (Pérez, E, 1999, p.57)

El uso del término entrenamiento parece indicar, que la inspección iba a tomar de nuevo el rumbo perdido, pero este particular no llegó a concretarse, ya que la inspección siguió su camino establecido, y estas nuevas ideas tomaron un curso paralelo, que vino a complicar todo el sistema.

La redacción de este documento fue muy controvertido en su comprensión por la falta de claridad de su redacción.

En realidad, la inspección continuó con sus funciones de mero control de la actividad educativa y el trabajo metodológico quedó instrumentado en el Entrenamiento Metodológico Conjunto, separándose dos funciones de un mismo proceso. Este documento comenzó a funcionar durante el mandato del Dr. Luis I Gómez Gutiérrez, autor de la obra, que en este sentido se publicó. Tuvo muchos especialistas contrarios a él, pero, se dio a conocer, pero no se discutió. Este proceso, parece acercarse a los documentos oficiales del

neoliberalismo imperante en América Latina, y que eliminaba la Pedagogía como ciencia, por considerarse que esta se había debilitado, Por supuesto, que no estamos diciendo que el entrenamiento fue una obra neoliberal, pero si se apoyaba en muchos de sus sutiles fundamentos. La obra se publicó y se distribuyó en todo el país, pero, después de ser sustituido el Ministro fue perdiendo auge. En algún momento habrá que realizar un estudio de este documento para revelar sus verdaderos propósitos.

En 1996,1999 y 2001 se aprobaron reglamentos para la inspección, que cambiaban aspectos no esenciales de los mismos. Este afán legislativo, en tan corto plazo, demuestra debilidad en los objetivos que se buscaban.

Por ejemplo, en el Reglamento del 99 se eliminan las funciones, que quedan sin precisar, de igual manera, se produjo con el que fue emitido en 2001. En definitiva la inspección es vista solo como control.

Un análisis sereno, y a distancia, de una manera consciente o inconsciente, el llamado Entrenamiento Metodológico Conjunto, le hacía el juego, a las posiciones asumidas en América Latina por el Neoliberalismo, que pretendió eliminar a la Pedagogía como ciencia, y sustituirla por el llamado Entrenamiento. Este particular que se ha enfatizado en este momento, ya fue analizado en párrafos anteriores, pero por su significación es que lo tomamos.

En Cuba, que se incorporó, como ya se dijo, a los avances más significativos de la teoría de la inspección escolar, que se desarrollaba en el subcontinente, y que era positivo, tal parece, que no se tuvo en cuenta lo que, realmente, estaba ocurriendo con el llamado pensamiento posmoderno, que a fines de la década de los años 90 había perdido interés en el área y la Pedagogía volvió a ocupar su lugar.

No es por casualidad, que por algún tiempo, en los Institutos Superiores Pedagógicos, bajo el rubro de una disciplina llamada Pedagogía, los alumnos no obtenían un corpus de conocimientos sobre esa ciencia. Varias generaciones de alumnos se graduaron sin saber, a ciencia cierta, lo que era Pedagogía. La materia se dividía en Sociedad y educación, Personalidad y desarrollo, etc., que pueden encontrarse en el cuerpo de la Pedagogía. Existen graduados de algunos Pedagógicos que afirman que se graduaron sin saber que era, a ciencia cierta, este saber. Eso es alarmante y preocupante, ¿por qué ocurrió esto? ¿Acaso, fue un descuido, acaso fue la copia acrítica de lo que estaba ocurriendo en diferentes países latinoamericanos? Realmente, es muy difícil apreciarlo, porque si había en el curriculum una asignatura que era Pedagogía que tenía un caudal con gran número de horas clases, pero, se recogen criterios de alumnos que se han dado cuenta que no recibieron Pedagogía propiamente dicha. Este particular desapareció y hoy se ofrecen cursos muy significativos sobre esta ciencia Normativa de la Educación y de las que le sirven de fundamentación teórica. ¿Qué miraba el inspector cuándo iba a visitar estas clases?, por lo menos mientras pertenecieron a la estructura del Ministerio de Educación.

Pero, continuemos con nuestro análisis.

Más tarde se han emitido nuevos Reglamentos para la inspección, que continuaron enfatizando en la función de control.

Se ha querido demostrar con estos ejemplos de la legislación, las imprecisiones que se ha tenido en relación con el papel de la inspección escolar y con la preponderancia que se le ha ido otorgando al trabajo

metodológico. Este proceso demuestra un sentimiento de incertidumbre y de no poseer los objetivos claros.

Recuerda una frase del filósofo latino Séneca: No hay viento favorable si la nave no sabe hacia dónde va.

Estamos seguros que en la actualidad se conoce el horizonte y se toman medidas favorables para enmendar este problema vital para el desarrollo de una educación con calidad.

- **Toma de posición ante la Inspección escolar**

La historia de la Inspección escolar en Cuba, a partir de 1959, que se acaba de reseñar demuestra que este importante método de dirección, se ha ido perfeccionando con la experiencia a lo largo de los años hasta llegar a una conceptualización, a la cual se hará referencia en este epígrafe.

Como se aprecia, en determinados momentos, mantuvo su carácter de control y fiscalización. Este criterio se sostuvo hasta los inicios de la década de los años 80.

Hay que reconocer que en la etapa, en que era vista como puro control, no podía el inspector dejar en el centro visitado algunas recomendaciones o sugerencias para resolver los problemas encontrados. Realmente, su función era puramente fiscalizadora.

Más adelante, a mediados de los años 80, se asumió una posición, por lo menos oficial, que la inspección tenía varias fases: control, evaluación y la de asesoramiento. Este particular, acercaba a la inspección en Cuba, en los dos fases: la Constructiva y la Creativa.

Las investigaciones científicas realizadas y las necesidades de los resultados obtenidos llegaron a proponer otro camino: Mantener la inspección en sus

funciones de control y de evaluación, y crear el llamado Trabajo Metodológico y la figura del Metodólogo para enfrentar la fase creativa de la dirección científica y, por supuesto, con su función asesora.

Por supuesto, que lo relativo al Metodólogo y sus relaciones con la escuela, pues se tratará en el segundo epígrafe de este capítulo, con la amplitud necesaria.

Existen numerosos trabajos relacionados con la inspección y sus funciones, pero, la autora ha preferido analizar la obra: Dirección, Organización e Higiene Escolar, publicada por la Editorial Pueblo y Educación, en 2007.

Hay que decir, que esta es una Compilación, que tiene dos partes, bien delimitadas. Se hará referencia a la primera, dirigida por el Dr.C. Alberto Valle Lima. Esta obra resulta significativa porque resume y justifica la política educativa que se tomó en relación con la Inspección escolar y el Trabajo metodológico.

La parte primera tiene que ver con: La dirección de la escuela.

El capítulo I se titula: La dirección de la escuela de la Educación Básica General.

En ese capítulo existe un epígrafe titulado: Interrelación entre la dirección, inspección y calidad de la educación, la que aparece en la página 43 y siguientes de dicha obra.

Lo primero que el Dr. C. Valle expresa es:

(...) La dirección, la inspección y la calidad se unen cada vez más cuando se analizan los procesos de dirección en la actualidad. La educación, concebida como un proceso de tales características no escapa de ello. (...) (Valle, A, 2003, p. 43).

Como se aprecia, en ese momento, la Dirección científico-educacional era concebida, propiamente, como una de las Ciencias de la Educación de carácter aplicativo.

En la obra se precisa:

(...) La dirección encierra procesos tan importantes como la planificación, la organización, la realización y el control y la evaluación. Es bueno señalar que la planificación es el proceso en que se establecen las metas y las direcciones apropiadas para el logro de dichas metas. Por su parte la inspección puede ser considerada como un método científico de control y de evaluación, el cual compara entre otros, los resultados alcanzados con los objetivos y metas.

Entonces, podemos decir que la dirección se vincula con la inspección, ya que la incluye como método para el control y evaluación de la misma. La inspección analizada con una óptica actual presupone el control y la evaluación, tanto del proceso como del resultado alcanzado (...). (Valle, A, 2003, p. 44)

Como se aprecia en este largo párrafo, se está, de hecho, vinculando a la inspección como método de la dirección científica, pero, además, reduce sus funciones significativamente. Por supuesto que este particular responde a la política educacional en esos momentos.

Para el autor de la obra de referencia

(...) La inspección es la garantía del funcionamiento escolar y se encarga de su vigilancia, corrección y evaluación; y en última instancia, de Informar si las necesidades han sido suficientemente atendidas, si las normas se han ajustado a las necesidades, y si se han conseguido los

resultados esperados, que justifican los recursos y los medios puestos a su servicio. (...). (Valle, A, 2003, p.44)

Y se puntualiza, más adelante, que:

... la inspección es una herramienta para la ejecución de las políticas y programas ministeriales de perfeccionamiento de la calidad de la educación.

Los avances logrados en las escuelas y en las instancias a todos los niveles han tenido y tendrán en la inspección uno de sus principales animadores (...).(Valle, A, 2003, p.47)

Este criterio, emitido por el autor de la obra de referencia, es cierto, sobre todo cuando la inspección cumple con el verdadero papel a ella encomendado.

Hay algo, que quisiera expresar, en esta parte, se habla solo de la inspección, como si ella de por sí, y con las funciones que le han atribuido, pudiera garantizar la calidad de la educación.

Pues su misión, es, como se aprecia, solo fiscalización y evaluación, pero no se habla de las acciones encaminadas a eliminar las deficiencias, que tiene que enfrentarse con el trabajo metodológico consecuente y por otras vías.

La lectura de este epígrafe da la impresión que se pondera demasiado el papel asumido por la inspección. Con solo controlar y evaluar no se resuelve ningún problema en la escuela, sino se actúa consecuentemente contra ellos, sobre todo por las autoridades de la misma escuela, por supuesto asesorados por el metodólogo correspondiente.

En epígrafes más adelante se habla de esas acciones, pero, se pondera, demasiado, las funciones de la inspección, limitadas, por cierto, al control y a la evaluación.

El autor termina este capítulo con la relación que existe entre la dirección, la inspección y la calidad de la educación.

Es cierto que si se controla bien el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se valora convenientemente, para tomar medidas para mejorar las deficiencias encontradas, se eleva la calidad de la educación, que está encaminada al desarrollo humano del alumno, pero, es necesario que esa calidad no solo se aprecie por las competencias cognitivas que los alumnos pueden demostrar, ni por la nota obtenida en los exámenes aplicados, en fin, por los requerimientos que los Organismos Internacionales, con un sentido, encubierto, aspiran a obtener.

Hoy por hoy, hay una batalla por la calidad de la educación, con la participación activa de los maestros y profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se consideren responsables de esos procesos, que investiguen para resolver problemas que se les presentan en el aula, que pueden ser cognitivos y, también, en lo relativo a la dirección de los sentimientos.

La dirección de la escuela tiene que cumplir su misión, y sentirse responsable del trabajo educativo y no sentarse a las puertas de la escuela a esperar que pase un metodólogo para que le resuelva sus problemas. Este puede orientar, por supuesto, pero nadie conoce mejor que el maestro o el profesor las razones por las que los problemas se presentan.

El maestro cuenta con la teoría de la educación (Pedagogía), con las técnicas y estrategias para la enseñanza (contenidas en la Didáctica), pero tiene que emplear el Arte de enseñar, que está en él, con su tacto, su fineza, su comprensión ante los problemas de los alumnos, y sobre todo sintiendo un

gran amor por su profesión, porque lo que no se siente no puede hacerse sentir.

2.2. El Metodólogo y su trabajo en la educación cubana

- Referencia histórica

Se ha realizado un estudio amplio acerca de la inspección escolar, desde fines del siglo XVIII hasta el 2015, en que esta importante función de la dirección educacional ha pasado por diferentes períodos y conceptualizaciones en el mundo. En definitiva, a pesar de haber logrado tener diferentes funciones, en Cuba ha prevalecido la asesoramiento, de control y fiscalización y en determinados momentos, la de evaluación.

Ha tenido que pasar un casi cien años para que se fuera consolidando la función de asesoramiento, o el llamado trabajo metodológico, términos que se han expandido en la educación cubana a partir de la década de los años 80 del siglo XX.

El término metodológico tiene su origen en la palabra método.

Desde el punto de vista filosófico, el método es la manera de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. El Diccionario filosófico de de Klaus y M. Buhn (1973) define el método como: un sistema de reglas que determina las claves de los posibles sistemas de operaciones, que, partiendo de ciertas condiciones iniciales, conducen a un objetivo determinado (Colectivo de autores)

La actividad metodológica se distingue, entre todos los tipos de actividades de los órganos de educación, en sus diferentes niveles.(Anexo 3)

Puede considerarse que el trabajo metodológico para el personal docente es la actividad paulatina encaminada a superar la calificación profesional

de los maestros, profesores y dirigentes de los centros docentes, para alcanzar el objetivo de garantizar el cumplimiento de las tareas planteadas ante el sistema de educación, en una etapa determinada de su desarrollo. (García O, 1988, p. 17)

En 1980, en documento especial para el Seminario Nacional a dirigentes y funcionarios del Mined, en que solo se trata este tema, por su importancia, se caracteriza al trabajo metodológico como:

aquel que debe ser abordado científicamente, y está determinado por el objetivo, la estructura lógica de la tarea que se va a realizar y las condiciones en las cuales se ejecuta la acción.

Agrega, además, que lo constituyen todas las actividades teóricas y prácticas que tienen como objetivo el mejoramiento de la enseñanza y la educación, e incluye, como fin principal, aquel que se constituye en objetivos de preparación del personal, expresados en términos de aspiraciones (Colectivo de autores, 1980, p13).

En las Indicaciones para el curso escolar 1986- 1987, se precisa que el trabajo metodológico tiene como objetivo fundamental lograr que el personal docente aprenda a desarrollar con eficiencia su labor docente-educativa. Consecuentemente, su efectividad se valora por los resultados obtenidos en los alumnos de forma independiente y creadora, sabiendo aplicarlos en la solución de problemas que enfrenta en su vida social.

En el 2000, en Circular emitida por el Mined (Organismo Central), aparece en el artículo 4, el siguiente:

(...) El trabajo metodológico es el conjunto de acciones que se desarrollan para lograr la preparación del personal docente, controlar su

autosuperación y colectivamente elevar la calidad de la clase. Se diseña en cada escuela, en correspondencia con el diagnóstico realizado a cada docente. Su efectividad se controla mediante la participación directa de los dirigentes y metodólogos de las DPE e ISP y sobre el mismo no es necesario elaborar informes. (...)

La Resolución Ministerial 106 de 2004, (Anexo 3) en su Resuelvo 9no, decidió cambiar el concepto que se venía utilizando sobre el trabajo metodológico. Allí se propone:

(...) sustituirlo por el de trabajo científico-metodológico, entendiéndose este como: el análisis de los resultados obtenidos en el proceso docente-educativo y la búsqueda de las causas que generan los problemas en cada centro, por la vía del trabajo investigativo y la demostración, con el objetivo de perfeccionarlos.

La bibliografía consultada demuestra que durante algún tiempo la concepción sobre el trabajo metodológico estuvo influenciada por la bibliografía soviética, y después se fue perfeccionando de acuerdo a los intereses y necesidades del país y la experiencia acumulada por los docentes cubanos.

Las concepciones sobre el trabajo metodológico estuvieron oscilando entre diversos postulados, hasta que fue alcanzando la formulación acorde con nuestros intereses y necesidades.

Lo que hay que destacar es que, en ocasiones, ha habido una ruptura entre la teoría y la práctica, que ha estado conducida desde un esquematismo y poca creatividad, que ha llevado a posiciones que no han favorecido a plenitud los objetivos de esta importante función.

No obstante, en todo este largo proceso de formulación del trabajo metodológico, se aprecian algunos criterios que pueden servir de base para la re-formulación del mismo. Entre ellos están:

- La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje es el criterio de efectividad del trabajo metodológico;
- Se manifiesta en todos los niveles de dirección del Ministerio de Educación;
- Se señala a la escuela como centro de elevación de la preparación del docente;
- Se destaca el papel del director y de su estructura en el trabajo metodológico;
- Se revela como una actividad planificada, no espontánea;
- Posee un conjunto de principios;
- Se concibe como un proceso de enseñanza y permite distinguir las relaciones que se dan entre sus componentes dinamizadores.

Estos criterios se han ido consolidando a partir de tratarse de poner en práctica los principios del trabajo metodológico., y han sido encontrados y sistematizados por la autora, como producto de la investigación histórica para esta Tesis.

Realmente, la influencia del directivismo y el verticalismo que ha padecido la política del Ministerio de Educación ha llevado que la práctica del trabajo metodológico, se haya convertido, a veces, con consecuencias contrarias a las deseadas.

Esta valoración crítica se asume a partir de apreciar que en la práctica, a pesar de que los documentos normativos valoran positivamente estos principios,

pues, la práctica, que vivimos a diario y que por mucho tiempo la investigadora ha podido experimentar por su trabajo, parece decir lo contrario. Hemos avanzado en la teoría, pero, la práctica ha quedado rezagada. (Anexo 3)

No hay que olvidar que este particular puede hacerse coincidir con los criterios que se han formulado acerca de la inspección, que ha sido reducida, por determinadas razones, comprensibles, en un momento histórico determinado, pero, incomprensibles posteriormente, como se ha explicado en la primera parte de este capítulo, haya conllevado a reducir el trabajo metodológico a pura teoría y que en la práctica, se hagan esfuerzos, que no acaban de alcanzar, plenamente, y sin limitaciones, lo que el trabajo metodológico con lleva.

El sistema de trabajo metodológico de la escuela cubana

Se ha encontrado una precisión conceptual sobre el Trabajo Metodológico, que lo que necesita es una gran comprensión y aplicación creadora a la práctica.

El Trabajo Científico Metodológico de la escuela actual se define como: el sistema de: principios, objetivos, funciones y componentes que rigen las actividades teóricas y prácticas que se realizan con el objetivo de potenciar la preparación de los docentes en el desarrollo de su actividad pedagógica, en función de lograr los objetivos de la enseñanza.

Por su definición, es un componente esencial del trabajo de la escuela, como parte del proceso de transformación que se lleva a cabo en la institución escolar y responde a sus aspiraciones más genuinas, a partir del fin y los objetivos de la enseñanza, derivados de las exigencias sociales.

Todo este proceso requiere emplear técnicas científicas de dirección, como: el diagnóstico, el pronóstico, la planificación estratégica, la dirección por objetivos y la participación protagónica de los sujetos directamente involucrados en el

proceso, y, por supuesto, con la orientación máxima en la educación de los valores y la real apertura de la escuela a la sociedad.

Con estos requerimientos el resultado del trabajo educativo será más eficiente.

Los principios que rigen la aplicación del trabajo científico-metodológico, tienen que expresar, desde el punto de vista gnoseológico, diferentes niveles de sistematización de los conocimientos, producidos mediante la actividad científica.

El principio representa determinado grado de obligatoriedad en las relaciones de carácter causal entre los fenómenos y propiedades del mundo objetivo, lo que implica que un cambio de algún aspecto exige la transformación del otro.

Los objetivos son puntos de partida y premisas del sistema, ya que determinan sus aspiraciones y expresan la transformación que se desea lograr.

En la obra titulada “El sistema de trabajo científico-metodológico de la escuela” la investigadora Stuart, C. (2007) hace referencia a las funciones que reflejan un tipo de actividad laboral, en la que predomina un conjunto de operaciones y actos que se realizan, mediante las cuales pueden ser alcanzados los objetivos del sistema en cuestión.

En estudios relacionados con el tema, la autora de la Tesis ha precisado el sistema categorial del Trabajo Científico Metodológico, que se aprecia en la bibliografía al uso, al tenerse en cuenta que la investigadora ha estudiado, como centro de su trabajo, este aspecto de la dirección científica de la educación.

Se considera que los principios esenciales son:

- Alto nivel político ideológico. La educación como parte esencial de la cultura de un pueblo, tiene que poseer en cada momento histórico, un

sentido político e ideológico, que se transfiera mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que no debe verse como algo externo al proceso mismo y mucho menos impuesto. El alumno se tiene que ir convenciendo poco a poco que la forma en le ofrecen sus clases le permiten poseer un nivel, cada vez mayor, de humanización, para comprender su mundo y lucha por perfeccionarlo o cambiarlo dado el caso.

- Participación activa y consciente que estimule el interés y esfuerzo del docente. Los conocimientos no pueden imponerse al alumno de una manera mecánica, sino que hay que irlos convenciendo de la verdad que se les explica. Esto se logra haciéndolos razonar, criticar, participar en el proceso de su propio aprendizaje y de acuerdo a las condiciones históricas que está viviendo ese alumno, en lo particular y en lo social.
- Carácter diferenciado y concreto, como resultado de la experiencia acumulada, los resultados del trabajo y las situaciones prácticas.
- El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que estar dirigido a que los alumnos sientan la relación entre lo universal y lo histórico concreto, pues, no se les permite caer, entonces, en el idealismo (utopía), ni en el practicismo mecanicista como muchos creen.
- Carácter científico de la actividad.

Toda actividad tiene que ser científica, aunque no científicista, porque los procesos de aprendizaje ocurren mediante procesos muy complejos, que uno son objetivos, pero otros, y en algunos momentos es el mayor, son subjetivos y tiene que acude a otros procedimientos no considerados hasta hoy científicos,

pero que son necesarios tener en cuenta. Por supuesto, que lo científico está en la observación y en la experimentación, principalmente.

En cuanto a los Objetivos, se han propuesto:

- Potenciar el perfeccionamiento del colectivo de docentes, de cada uno de ellos en particular, y para el logro de una cultura general integral (Inmediato);
- Elevar la eficiencia de la actividad pedagógica profesional y su manifestación, en el logro progresivo de los estudiantes y en la calidad del egresado del nivel (mediato).

Y en relación con los Principios se aprecian los siguientes:

- Formativo;
- Desarrollador;
- Socializador;
- Integrador , se ha logrado un nivel teórico y metodológico avanzado en relación con el Trabajo científico-metodológico, y todo apunta: a la flexibilidad, a la creatividad, al papel que ha de jugar la estructura de la escuela, en unidad, para el logro de este proceso, que es, en principio universal para todos, pero, sin perder de vista la diversidad de las situaciones en que se desarrollan.

En general, puede afirmarse, que la realidad que es más rica que cualquier teoría, demuestra que, en la actualidad, el trabajo metodológico, se ha ido fosilizando de tal manera, que el papel creativo del director y de los maestros y profesores en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha convertido en un gran estatismo, que disgusta y quita creatividad a los que tienen que hacer posible que dicho proceso fluya de una manera normal y que

entusiasme a los alumnos, para que deseen proseguir sus estudios hasta lograr la formación cultural integral que se desea.

Las intenciones son buenas, loables, pero la manera de proyectarse la práctica, que es, en definitiva, el criterio de la verdad, pues deja mucho que desear.

Al historiar la concepción del Trabajo Metodológico se encuentra el investigador, que en realidad existe una concepción ampliamente fundamentada de lo que debe ser, en la teoría y en la práctica, pero es en esta última en que se aprecian debilidades.

Este proceso nos recuerda un pasaje de la vida de Félix Varela, el insigne educador cubano. Al presentarle al Obispo de Espada un trabajo, el prelado expresó: Esta bueno, pero le quedan por limpiar un poco de inutilismo que se aprecia en el documento.(Chávez, J, 1992, p.19)

Al leer Varela esta aclaración, tomo, dice él, en su argot criollo, una escoba y barrió cuanto cosa inutilizaba la aplicación de sus ideas.

En nuestro caso, tenemos que hacerlo, para lograr los verdaderos fines del sistema de Trabajo científico- Metodológico establecido.

¿Existe un sistema de trabajo científico- metodológico?

Por supuesto que existe. La investigación histórica realizada lo ha puesto en evidencia. Sin embargo, quisiéramos alertar en una cosa; lo importante solo no es que exista, sino que, además, se aplique creativamente y no se convierta en un convidado de piedra para la escuela, como sucede, a veces, en la práctica.

A continuación se expresan algunas consideraciones para evidenciar dicho: Sistema, como se aprecia en la realidad histórica en Cuba.

Durante el proceso investigativo se ha encontrado que los componentes de ese sistema son los siguientes: Diagnóstico; sistema de visitas a las clases, por

medio de la Inspección escolar y del trabajo metodológico, lo que conlleva, también, la auto preparación de los docentes y la necesaria relación con la sede universitaria.

Exigen indicaciones precisas para realizar el diagnóstico que se necesita para conocer profundamente la realidad en la que se va a intervenir. Se precisan las formas que se pueden emplear para diagnosticar.

Por supuesto, que se planifica a partir de los resultados del diagnóstico. Este será el punto de partida para el desarrollo de la estrategia científico-metodológica. Esta se aplica de acuerdo al tipo de problema que exista, y las vías posibles para darles solución.

El Metodólogo municipal juega un papel importante en la orientación de la estrategia a seguir, pero, sus ejecutores son los que están en la escuela, los que tienen el problema, a los cuales se les pueden dar consejos, pero hay que dejarlos actuar para que se sientan partícipes de los cambios positivos que se dan, cuando las acciones concuerdan con la realidad conocida y se siente el aplicador de las vías responsable pleno de este proceso.

De otra manera, el director, el maestro y el profesor, se sienten que siempre cumplen órdenes, que muchas veces no responden a la verdadera realidad que se pretende perfeccionar.

Es necesario que se pongan en juego para la solución de los problemas los recursos con que se cuentan hoy, como: los videos, teleclases y softwares educativos, y otros medios, para ayudar a resolver los problemas.

Al estudiar la historia de la inspección y del trabajo metodológico como vías o métodos de la dirección científica del proceso educacional, se percata la historiadora, que existen condiciones teóricas y concepciones muy claras para

su aplicación a la práctica. La lucha es contra la mentalidad y la inercia de los que tienen que aplicar dichas medidas.

Inspección y Trabajo metodológico son herramientas muy eficaces para lograr elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela cubana actual. Lo asegura la historia, en la que a grandes rasgos está recogida la amplia labor del magisterio cubano, que ha sido celoso guardián de las más puras tradiciones de la educación cubana.

Solo hay que preparar al magisterio y dejarlo actuar, pues siempre, como lo afirma la historia ha salvado, por medio de la educación, lo genuino de nuestra cultura y la libertad e independencia nacional.

Hay algo más que se pudiera decir: se ha creado un sistema Metodológico: nacional, provincial y municipal. Se está consciente que, el nacional y el provincial tienen que tener sus objetivos muy bien definidos a controlar la búsqueda de la unidad en el sistema, pero, el Metodólogo municipal tiene que enfocar su trabajo más a la escuela que a complacer a sus superiores de otros niveles.

Se sabe, que el principal Inspector y Metodólogo de la escuela cubana es su propio director, con su equipo de dirección, y es su responsabilidad resolver los problemas que tengan que ver con la educación de las nuevas generaciones a ellos encomendadas. Tienen que tener el protagonismo necesario para resolver las dificultades que se van presentando en el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje.

No esperar, cuando tienen un problema, a que pase el Metodólogo que está a nivel municipal para que les resuelva un problema, esa posición ha traído muchas dificultades de todo tipo. Y la principal, es que mata el estímulo de los

que dirigen y trabajan en la escuela, porque sienten que no participan plenamente en su propio proceso.

Esa situación tiene que variar para que el proceso funciones con normalidad.

La dirección científica de la escuela, es una ciencia que hay que aplique creativamente, y los métodos; de la inspección y del trabajo metodológico tienen que funcionar, de manera coordinada, para que estimulen y no entorpezcan el funcionamiento de las instituciones. Las intenciones pueden ser buenas, pero los resultados son los que dicen la verdad.

2.3. Acercamiento necesario a diferentes agentes educativos

La autora realizó una entrevista grupal a maestros, profesores, directores, inspectores y metodólogos municipales, para conocer sus criterios sobre el tema que es objeto de estudio (Anexo 2)

Se quiere significar que no constituye una expresión concreta de cómo se procesan estos datos, debido a que fue colectiva. Este intento de entrevista arrojó algunas ideas que fortalecieron la valoración de los hechos estudiados para la realización de las consideraciones siguientes.

Se precisarán las preguntas y las respuestas dadas a 50 educadores que ocupan los cargos que hemos mencionado anteriormente.

La muestra aleatoria contó con 30 maestros, 10 directores y 10 metodólogos e inspectores municipales. Esta muestra fue reunida con personal de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y sobre todo de La Habana.

A continuación se recogen algunos de los planteamientos que hicieron:

1.- ¿Está usted satisfecho con su trabajo?

En general la respuesta fue positiva, pero siempre se apreció entre directores y maestros, la presión que se ejerce por la dirección en general, tanto el

Ministerio, la provincia, como el propio municipio. Porque el director de la escuela se lamenta que, a veces, no lo dejan trabajar para resolver los problemas reales que tiene en su escuela y siempre le proponen situaciones, que si bien es cierto son buenas y lógicas, no se avienen a las condiciones de su escuela. Además, el director considera que estaría más contento si pudiera, en verdad, dirigir sus aulas.

En este caso, los dirigentes municipales que estaban en la entrevista, manifestaron que ellos actúan de acuerdo a las orientaciones recibidas por el Ministerio y que creen que lo hacen con un gran sentido de responsabilidad, porque hay que cumplir con lo que está establecido, en primer lugar, y que en ningún momento se niegan a que los directores y maestros hagan las adecuaciones pertinentes a su realidad.

2.- ¿Entonces, ustedes consideran que están actuando bien en sus respectivas tareas?

Los maestros, profesores y directores dijeron que sí, si se relacionan con lo establecido. Ellos creen, que una cosa es el liberalismo, o sea, hacer lo que cada cual quiera, que en eso no están de acuerdo, y otra cosa es trabajar, por hacer cumplir las leyes, pero ajustándolas a las necesidades y condiciones que poseen en ese momento.

El metodólogo municipal planteó que él cumple lo que le indica el provincial, pero que estaría de acuerdo en que él no puede dominar la situación concreta de todos los alumnos de las escuelas que le corresponden y que por lo tanto, el maestro y el director, con su consejo de dirección son los que deben realizar esas adecuaciones.

Algunos directores, aclararon que ellos reciben Resoluciones y disposiciones que tienen que cumplir y que esa es la misión del Metodólogo, hacerlas cumplir, aunque, a veces, no sean necesarias en la escuela, quedándose por cumplir otras que son propias de las condiciones especiales que vive una escuela.

3.- ¿Conocen el sistema de trabajo de inspección y metodológico que se emplea?

Los directores plantean que tienen todas las orientaciones y que se discuten en colectivo, aunque algunas, para sus casos particulares, no les ven utilidad, pero las tienen que realizar. En este caso, un director responde, que ese es el problema, que no hay maneras preconcebidas en la escuela. En el proceso de aprendizaje se pueden dar situaciones en una clase, que no se dan en otra, sobre la misma materia y con el mismo profesor, y que ellos tienen que detener la clase y explicar o aclarar el mal entendido, No se pueden explicar en una misma clase, por decir una cifra, 10 conceptos y 4 habilidades, a veces funciona pero en otras no, lo que hace atiborrarse al alumno, que va perdiendo el interés por la enseñanza.

4.- ¿Cómo se vincula la relación entre el inspector y el metodólogo en la escuela?

Un inspector aclara, que es necesario realizar un plan de visitas, para cumplir con el mayor número que le corresponde, pero, ellos fiscalizan y evalúan, pero tienen que dejar algunas recomendaciones, porque a veces, tienen que tener soluciones inmediatas, pero el metodólogo conoce esos informes y va a la escuela ayudar al desarrollo de las clases y a otras funciones. No siempre hay correspondencia en las soluciones que propone uno y el otro, y eso agudiza las

contradicciones. Pero, en general, el fenómeno ocurre normal y se logra la debida correspondencia entre el control, la evaluación y la solución de los problemas.

Se aclara que las disposiciones bajan de la Provincia y del Ministerio y el metodólogo municipal se encarga de orientarlas.

5.- ¿Qué recomendarían hacer?

Los maestros y directores afirman que hay que superar a los maestros y a los cuadros de dirección de la escuela, porque lo cambiante que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y entonces, todo el mundo estaría seguro que lo que se hace en la escuela es lo correcto. Que hay que luchar por las notas altas, cuando estas van acompañadas del conocimiento seguros y necesarios bien adquirido, y evitar el camino de las notas altas, sin, en primer lugar el esfuerzo del alumno por obtener el conocimiento y el gusto por hacerlo, como sucede muchas veces.

Se ha tratado de recoger, a grandes rasgos el resultado de una entrevista grupal hecha entre educadores que ocupan cargos diferentes. No es la realidad plena, pero si un indicio de lo que puede estar pasando en otros centros docentes, y de los cambios que son necesarios realizar.

Estas observaciones confirman lo que la investigación científica realizada había revelado, aunque puede formar parte de ella.

CONCLUSIONES

- El estudio histórico realizado en relación con la inspección escolar en Cuba y el Trabajo Metodológico, nos ha llevado a las generalizaciones siguientes:
- La dirección científica de la educación, considerada, hoy en día como una de las Ciencias de la Educación de carácter aplicativo, posee partes fundamentales, como: La Planificación, la Organización escolar, la Evaluación, la Inspección y el Trabajo Metodológico.
- La investigación que se ha realizado se concreta a la Inspección escolar y al Trabajo metodológico.
- Para el estudio histórico se ha contado con una serie de principios que no pueden faltar en toda investigación de esta naturaleza, entre ellos está la periodización, y que ha permitido enfrentar a lo largo de toda la historia de Cuba: Colonia, República mediatizada y Revolución socialista, el desarrollo de estos importantes métodos de la dirección educacional., que ha pasado de mera intuición a poseer un carácter científico, aunque, con enfoques diferentes.
- Se ha podido apreciar que la Inspección escolar es una herramienta que se utiliza desde fines del siglo XVIII, y que apareció en la Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en 1793. El primero, que históricamente habló de ella y la materializó en las Ordenanzas para la escuela, fue el presbítero José Agustín Caballero (1762- 1835).
- Durante la Colonia se pueden apreciar subperíodos en que se fue consolidando la inspección en su función de control y fiscalización, y con altas y bajas, así se mantuvo hasta los inicios de la República en 1902,

después de haberse aplicado durante la primera intervención norteamericana (1899- 1902).

- En la República (1902-58) hubo momentos en que se desconoció, y otros en que se desarrolló, pero con una concepción solo fiscalizadora, a pesar que ya en Europa, Estados Unidos, y en algunos países de América Latina había adquirido una dimensión más amplia. Esto es otras funciones.
- La bibliografía para estudiar la inspección en este período histórico es amplia, y revela los debates en torno a este método.
- La Revolución, en 1959, heredó los mejores momentos de la inspección en la República y eliminó las deficiencias y sus limitaciones.
- Por circunstancias históricas determinadas, a fines de los años 70 y 80 del siglo XX, la decisión del Ministerio de Educación estuvo encaminada a fortalecer la función de control de la inspección, utilizando para la superación del profesorado otras vías.
- Más tarde, la función fiscalizadora se amplió con la de evaluación, y se introduce el Trabajo Metodológico, que tuvo varios momentos, y que fue perfeccionando su concepción, de asesoramiento científico al magisterio, que ha llegado a tener, en la actualidad, desde el punto de vista conceptual una gran significación.
- Las dificultades, según demuestra el estudio realizado, están dadas en coordinar la función inspectora con del trabajo metodológico y darle a los directores, maestros y profesores el protagonismo que necesitan para ejercer la creatividad en sus escuelas y aulas. La creatividad no surge si no hay libertad de acción. Eso es lo que reclaman los tiempos actuales.

- La bibliografía consultada durante la República mediatizada y socialista ha sido amplia, así como las disposiciones legales existentes para su materialización.
- Se espera que el nuevo perfeccionamiento de la educación que ha comenzado a materializarse, comprenda que, el magisterio cubano tiene que constituirse en verdadero protagonista del proceso que dirige, pues ya no necesita de los apuntalamientos al cual tuvo que aplicar en etapas históricas anteriores.

RECOMENDACIONES

1. Generalizar el resultado de este trabajo histórico sobre la inspección y el trabajo metodológico a los protagonistas esenciales del proceso educacional en el país, para que ganen en conciencia de cuál es su verdadera misión histórica.
2. Eliminar cuanta directiva pretenda disminuir el protagonismo del magisterio en la ejecución de su misión histórica, lo que no significa que no se controlen en su trabajo, para enseñarlos a crear y a tomar decisiones.
3. La escuela cubana tiene que desarrollar la investigación científica en la educación, por los maestros para resolver cuestiones que solo están en sus manos solucionar. La metodología a seguir es sencilla, y a corto plazo.
4. Continuar investigando el proceso de dirección científica en general, y estos métodos en particular para ponerlos, totalmente, a la altura de la Revolución científico técnica que vive el mundo contemporáneo.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfonso, I. Antillón, R. y Cadena, F. (1999). Selección de lecturas de sistematización. (C.I.E. Graciela Bustillo). La Habana: Asociación de Pedagogos de Cuba.
- Almendros, Herminio. (1952) .La inspección escolar: exposición critica de su proceso en Cuba. (Tesis de grado) Santiago de Cuba, Cuba: Editora de la Universidad de Oriente.
- Alonso Rodríguez, S. H. (2002) El sistema de trabajo del Ministerio de Educación, Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Ciudad de la Habana, Cuba.
- Alonso Rodríguez, S. H. (2006). El sistema de dirección institucional: un modelo para explicar e investigar la actividad de dirección. En: Folletos gerenciales. La Habana: Centro de Estudios de Técnicas de Dirección del Ministerio de Educación Superior.
- Alonso Rodríguez, S. H. (2007). Teoría de la dirección en la Educación. (Libro). Caracas: Imprenta Universitaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela (ISBN: 978– 980– 6664– 53– 1).
- Alonso Rodríguez, S. H. (2007). Teoría de la dirección en la Educación. Venezuela, Caracas: Imprenta Universitaria de la Universidad Bolivariana de Venezuela (ISBN: 978– 980– 6664– 53– 1).
- Alonso Rodríguez, S. H. (2013). Glosario mínimo de Dirección científica educacional. (Edición en soporte digital). La Habana, Cuba: Portal Educativo Cubano (www.cubaeduca.rimed.cu).

- Arango Hoyos, R. (2001). La evaluación institucional: Instrumento para el perfeccionamiento de la dirección educativa. (Texto básico de curso) En CD: Pedagogía 2001. La Habana, Cuba: Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño.
- Ballesteros, Antonio. (1954). La inspección en Organización Escolar, tomo II. México: Editorial de Universidad Federal.
- Basaco Hong, L. (2007). Principios del sistema de Inspección del MINED. (Ponencia). En CD: Pedagogía 2007. La Habana, Cuba: Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño.
- Batista, Jorge. (1997). La inspección en la evaluación de la calidad de la educación, Ponencia, el Congreso de Pedagogía. La Habana, Cuba.
- Batista, Jorge; MonteagutLa O, Rodolfo y Rivera, E. (2014). La concepción sistémica de la Inspección en el MINED. En: Revista electrónica Ciencia en la Dirección, No. 02.2014. (RNPS 2394, ISSN Solicitado). La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
- Benítez, Eusebio. (1946). La organización de la inspección de Escuelas, Tesis de Licenciatura. Universidad de la Habana. La Habana, Cuba.
- Buenavilla, Rolando. (1995). Historia de la educación en Cuba. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Bustelo Ruesta, A. I. (2001). Gestión del Conocimiento y Gestión de la Información. INFORAREA S.L., año VIII, (34).
- Bustillo, C. y Amarillo, R. (2001). Gestión del conocimiento y gestión de la información [Boletín]. Andalucía: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
- Cano, Miguel Ángel (1918). Informe de inspección, Revista Pedagógica No.9, La Habana.

- Cartaya, P. (1989). José de la Luz y Caballero y la pedagogía de su época. La Habana, Cuba: Editorial Ciencias. Sociales.
- Castellanos Simons, B. (2000). Orientaciones para la presentación de los resultados de los proyectos de investigación. (soporte digital). La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
- Castro F (1980). La historia me absolverá Ediciones COR, La Habana, 1980
- Castro Ruz, F. (2002). Discurso de clausura en el acto central en conmemoración del primero de mayo del 2002. La Habana, Cuba: Granma del 2 de mayo de 2002. (Edición digital: www.granma.cu)
- Castro, F. (1992). Discurso por el día de la ciencia. La Habana, Cuba: Editorial Ciencias Sociales.
- Cerro, G. y Rearte, M. (2007). Concepciones sobre Sistematización. Líneas de Investigación, Año 1 (4), noviembre 2007.
- Chávez, J. (1992). Del Ideario Pedagógico de José de la Luz y Caballero (1800-1862). La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Chávez, J. (1996). Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Chávez, J. (2007). La producción científica del Dr. Justo A. Chávez Rodríguez desde 1977 hasta 2007. La Habana: ICCP.
- Chávez, J. et al. (2012). Antología del pensamiento educacional desde 1953 al 2010. (soporte digital). La Habana: ICCP
- Chávez, J. y Pérez, L. (2009). Antología de pensamiento de grandes pedagogos cubanos, La Habana: Convenio Andrés Bello.

- Chirino, M. V. (2005). Guías de estudio de la disciplina Metodología de la Investigación Educativa. Etapas de la Investigación. La investigación en la escuela. La Habana: ISPEJV.
- Colectivo de autores (1980). IV Seminario Nacional a dirigentes, Ediciones del MINED, La Habana.
- Colectivo de autores (1984). VIII Seminario Nacional a Dirigentes, Edición MINED, La Habana.
- Colectivo de autores (1997). La inspección: Funciones de los Órganos de dirección, en Seminario Nacional del MINED, La Habana.
- Colectivo de autores Pedagogía (1981), Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
- Colectivo de autores. (1998). Algunas reflexiones acerca de los resultados científicos técnicos en el Ministerio de Educación. La Habana: MINED.
- Consejo de Estado de la República de Cuba. (1982). Decreto Ley No. 100/1982: Reglamento de Inspección Estatal en Cuba. La Habana: Gaceta Oficial de la República de Cuba.
- Contraloría General de la República. (2011). Resolución No. 60/2011: Normas del sistema de control interno. La Habana, Cuba: Gaceta Oficial de la República de Cuba.
- Cruz, José (2000). Reflexiones en torno a la actualización Deontológica de la inspección, Ponencia en el Congreso de Inspección de Valladolid, España, 2000
- Decreto-Ley No. 2007/ 1926, Gaceta oficial.
- Deler Ferrera, G. (2006). El resultado científico en la investigación pedagógica: polémicas y desafíos. (soporte digital). Ciudad de La Habana: ISPEJV.

- Departamento de Supervisión Nacional (1996): Manual de supervisión educativa, Ministerio de Educación del Ecuador.
- Dottrens, Roberto (1931). El problema de la inspección en la Enseñanza elemental, en la Escuela Nueva, Suiza.
- Eco, U. (1982). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Elizalde, A. (2008). La sistematización y los nuevos paradigmas del conocimiento y el saber. Revista Internacional Magisterio; 2008, (3), junio-julio: p.38.
- Escolano, A (1984). Diccionario de la historia de la Educación, Tomo I, Editorial Anaya, Madrid.
- Escribano, E. (1998). La concepción de la educación en la obra de José Martí. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Matanzas: ISP "Juan Marinello Vidaurreta".
- Freire, P. (1996). La importancia de leer y el proceso de liberación. México: Editorial Siglo XXI.
- Garces, C. (1988). Sistematización de Experiencias de Educación Popular: Una Propuesta Metodológica. Pátzcuaro: CREFAL.
- García, Lisardo, (1996). Autoperfeccionamiento docente y Creatividad, Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
- García, Magaly (1988). El perfeccionamiento del trabajo Metodológico en la escuela primaria, Tesis doctoral, La Habana, (archivo)
- García, Pedro (1919). La reforma escolar efectuada durante el gobierno militar de Estados Unidos, La Habana.
- García, Ramón (1953). Principios y técnicas de la Supervisión escolar, Ministerio de Educación de México.

- García, Víctor (1992). La inspección escolar y sus aspectos de la Humanos, Revista de Ciencias Educación No. 150, Madrid.
- Ghiso, A. (2001). Sistematización de experiencias en Educación popular. Los contextos. Medellín: Actuales de la Educación Popular.
- Graña, Jesús (1931). Problemas de la inspección escolar, Tesis UH, (archivo)
- Guerra, Ramiro.(1954) Fundación del sistema de escuelas Públicas en Cuba (1900-1901), Editorial Lex, La Habana.
- Hart, Armando, (2008). Mensaje educacional al pueblo de Cuba, Editorial del centro de Estudios Martianos, La Habana.
- Herrera Ochoa, E. (2006). Una concepción desarrolladora para el diseño didáctico de cursos de superación a distancia en ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje. La Habana, Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona". (En: <http://cibersociedad.net/congres2006>).
- Iovanovich, M. L. (2003) La sistematización de la práctica docente en Educación de jóvenes y adultos. Argentina: Universidad Nacional de La Plata.
- Jara, O. (1998). ¿Cómo sistematizar?: una propuesta en cinco tiempos. En: Selección de Lecturas de Sistematización. (C.I.E. Graciela Bustillo). La Habana: Asociación de Pedagogos de Cuba.
- Jara, O. (1998). Para Sistematizar experiencias. Costa Rica: Editorial Alforja.
- Juyo, María,(1939) La reforma de la inspección Escolar en Cuba, Tesis UH,
- Keeling, M. (2010). La gestión de la información y la introducción de la gestión del conocimiento como exigencias pedagógicas para evidenciar los

aportes de la UCP "Enrique José Varona". La Habana: UCP "Enrique José Varona".

Keeling, M. (2009). Estrategia de gestión del conocimiento para potenciar la actividad de ciencia desde el CDIP UCP "Enrique José Varona". *Órbita científica* [Seriada en línea] 2009; 15(52). Disponible en: URL: <http://www.ucpejv.rimed.cu>.

Keeling, M. (2010). Concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la actividad científica educacional de docentes e investigadores desde el centro de documentación e información pedagógica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona". [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. La Habana: UCP "Enrique José Varona".

Lemus, Arturo (1993). *Administración, dirección y Supervisión de escuelas*, Kapeluz, Buenos Aires.

Ley 1323/76 (1976). *Organización de Administración Central del Estado*, Gaceta Oficial no. 15.

López, Juan (1997). *La inspección como servicio Integrado*, Revista comunidad Escolar, Madrid.

López, Ruperto (1939). *Historia de la inspección Escolar en Cuba*, Tesis UH,

Mena, M. (2014). *Diccionario de educadores relevantes de la UCPEJV: un resultado de la sistematización de la producción científica*. La Habana: Editorial Educación Cubana.

Mena, M. (2014). *La sistematización de la producción científica de la UCP "Enrique José Varona": Propuesta de Diccionario de educadores relevante*. La Habana: Editorial Educación Cubana.

- Mena, M. (2015). Sistematización de la producción científica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” a la obra educacional cubana. La Habana: Editorial Educación Cubana.
- Mena, M. (2016). Sistematización de la contribución pedagógica de los educadores de la universidad de ciencias pedagógicas “Enrique José Varona” a la obra educacional cubana. Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias Pedagógicas. La Habana, Cuba.
- Ministerio de Educación (75-76). Indicaciones metodológicas y de Organización para el desarrollo del trabajo en el curso escolar.
- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2010). Resolución Ministerial No. 239/2010: Reglamento del Sistema de Inspección en el MINED. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2012): Objetivos, procesos sustantivos e indicadores de medida del MINED para los cursos escolares comprendidos en el período 2012- 2016. La Habana: Pueblo y Educación.
- Partido Comunista de Cuba. (2011). Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. La Habana, Cuba.
- Partido Comunista de Cuba. (2012). Acuerdos de la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba. La Habana, Cuba.
- Mosher, R (1981). Nuevo enfoque de la supervisión: Un desafío al enfoque Tradicional, Editorial Trillas, México.
- Mukin, A. (1984). Los sistemas y sus teorías. Moscú: Editorial Progreso, Moscú.

- Páez, V. (2005). La sistematización didáctica como modalidad investigativa y su relaciones. (Informe de investigación). La Habana. Cuba: Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".
- Pérez, Elfio (2002). Historia de la inspección escolar, Tesis, La Habana.
- Pérez, G. y Nocedo, I. (1983). Metodología de la investigación pedagógica y psicológica. La Habana: Pueblo y Educación.
- Pérez, L. Educación Laboral, Historia y actualidad (2004) Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
- Pérez, L., Chávez, J., Rojas, C., Keeling, M., Piñón, J. C. et. al. (2006). El aporte teórico y práctico d la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique J. Varona a la obra educacional de la Revolución. (Proyecto de investigación). Cubana La Habana: Centro de Estudios Educativos ISP EJV.
- Pérez, Louis (1985). El desafío imperial, Editorial, MINED, La Habana.
- Ramírez, J. (1991). Sistematizar las prácticas, experiencias y proyectos educativos ¿tarea del gestor educativo? Disponible en: www.funlam.edu.co. Consultado 26/5/2016.
- Reglamentos de inspección Escolar (2001): 1959,1960, 1961, 1963, 1964,1976, 1990, 2001 y otros (archivos)
- Rodríguez, Martín (1945) Técnicas de la inspección Escolar, Editora Cultural, La Habana.
- Soler, Eduardo, (1990). Fundamentos de la inspección Educativa, Editorial Muralla, Madrid.

- Stuart, C, (2007). El sistema de trabajo científico Metodológico de la escuela
(en) Dirección, Organización Higiene Escolar, Editorial Pueblo y Educación,
La Habana.
- Torres, E. (2008). Ordenanzas de José A. Caballero, en Obras Escogidas. La
Habana.
- Valiente Sandó, P. y Guerra Zaldívar, M. (2009). Evaluación de sistemas,
programas y centros educativos. (Texto). En CD: Maestría en
Supervisión Educativa. La Habana, Cuba: Instituto Pedagógico
Latinoamericano y Caribeño.
- Valle, A (2007). Interrelación entre dirección, Inspección y calidad educativa
(en) Dirección, Organización e Higiene escolar (Compilación) Editorial
Pueblo y Educación La Habana.
- Zhukov, V. (1982). El método histórico. Moscú, Rusia: Editorial Progreso de
Moscú.

ANEXO 1. Estrategia teórico metodológica

ANEXO 2. Entrevista a los especialistas

Estimados especialistas estamos realizando un estudio científico con el objetivo de conocer: la historia de la inspección escolar y del trabajo metodológico en la educación cubana desde la colonia 1763 al 2015, por lo que necesitamos de su colaboración. Muchas Gracias

1- ¿Está usted satisfecho con su trabajo?

2.- ¿Entonces, ustedes consideran que están actuando bien en sus respectivas tareas?

3.- ¿Conocen el sistema de trabajo de inspección y metodológico que se emplea?

4.- ¿Cómo se vincula la relación entre el inspector y el metodólogo en la escuela?

5.- ¿Qué recomendarían hacer?

.